

UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

**Scuola di
Economia e Management**

Corso di Laurea in
Sviluppo economico, cooperazione
internazionale socio-sanitaria e
gestione dei conflitti

Mediazione islamica e gestione dei conflitti in Algeria: Uno studio sociologico nel contesto nord africano

Relatore

Giovanni Scotto

Correlatrice

Adriana Capozzoli

Candidata

Serrine Kouider Aissa

Anno Accademico 2022/2023

INDICE

INTRODUZIONE	1
CAPITOLO 1: MEDIAZIONE DEI CONFLITTI	2
1.1 Cos'è la mediazione	2
1.2 Origini della mediazione	4
1.3 Struttura e fasi di mediazione	7
1.4 Principi e strategie di mediazione secondo la teoria di Harvard.....	8
1.5 Basi degli approcci metodologici della mediazione	11
1.6 L'Arte dell'ascolto.....	12
1.7 Il modello trasformativo.....	14
1.8 "Rinascita" attraverso la trasformazione.....	19
CAPITOLO 2: MEDIAZIONE ISLAMICA	23
2.1 Breve introduzione all'Islam.....	23
2.2 L'importanza del Profeta Muhammad (sws).....	25
2.3 La sharia e il fiqh	28
2.4 L'importanza della pace nell'Islam	32
2.5 Giustizia o pace	33
2.6 Il concetto di "Sulh"	37
2.7 Wassatah	41
CAPITOLO 3: GESTIONE DEI CONFLITTI IN ALGERIA	47
3.1 132 anni di colonialismo	47
3.1.1 "Toussaint rouge" l'inizio della rivoluzione.....	51
3.2 Negoziazione tra Algeria e Francia	54
3.3 Sistema giuridico algerino e conseguenze del colonialismo	56
3.3.1 Costituzione algerina.....	57
3.4 Gestione dei conflitti in Algeria	59
3.5 La mediazione nel Code de Procédure Civile algérien	61

3.6	Mediatore della Repubblica	68
3.7	Ruolo mediativo nel campo internazionale	71
3.8	Sguardo sociologico ai conflitti nella comunità nordafricana	72
3.9	“Code de la famille”	78
3.9.1	“Code de la famille” Il divorzio	79
3.10	Osservazioni	81
CONCLUSIONI		82
BIBLIOGRAFIA		83
SITOGRAFIA		84

INTRODUZIONE

La gestione dei conflitti è un elemento cruciale per mantenere un'armonia sociale e garantire lo sviluppo di qualsiasi società.

La presente tesi si propone di esplorare innanzitutto il tema della mediazione dei conflitti, analizzandone le radici, gli effetti sulle interazioni umane e focalizzandosi sul ruolo cruciale del mediatore con particolare attenzione alle dinamiche nei micro-contesti mediativi.

Inoltre, verranno approfondite le tecniche e metodologie applicabili in questo contesto, con uno sguardo particolare al metodo trasformativo emergente in questo campo. La ricerca considererà anche la natura umana e gli atteggiamenti delle parti coinvolte facendo un ulteriore riferimento alla capacità dell'ascolto attivo.

Dopo un'analisi generale sulla mediazione dei conflitti, il lavoro si concentrerà sul profilo religioso esplorando il contesto dell'Islam.

Inizierà con una breve introduzione storica e globale della religione musulmana, per poi approfondire l'importanza della conciliazione e della pace attraverso riferimenti al Corano, alla Sunna e alle storie religiose che evidenziano la centralità della pace e della mediazione nell'Islam. Verrà notato che principalmente nel quadro islamico ci saranno molti riferimenti alla comunità in sé e, quindi, a macro-contesti mediativi.

Il focus successivo si sposterà sull'Algeria con uno studio specifico sulla gestione dei conflitti. La ricerca nell'ambito algerino della gestione dei conflitti si basa principalmente sul code de Procedure Civile.

Si terrà conto del passato storico complesso del paese segnato dalla colonizzazione francese. Questo passato storico ha lasciato evidenti segni nello Stato nordafricano, il quale ha cercato di rendere compatibile l'influenza europea con i valori, la cultura e i principi islamici.

CAPITOLO 1

MEDIAZIONE DEI CONFLITTI

1.1 Cos'è la mediazione

La mediazione o mediazione dei conflitti costituisce un processo durante il quale due o più parti coinvolte si impegnano attivamente per porre termine a un conflitto con l'aiuto di una terza parte, il mediatore.

Il conflitto può essere di diversi tipi, familiare, politico, economico.

Ciascuna delle parti prende una posizione e la difende, ecco perché esiste la figura del mediatore, che “media” cercando di aiutare a raggiungere un compromesso.

Una mediazione non necessariamente finisce con un accordo positivo, le due parti possono anche non riuscire nel loro intento e il mediatore non impone alcuna decisione a queste parti, ma si concentra soprattutto sulla cooperazione e il dialogo tra i soggetti.

Le caratteristiche fondamentali della mediazione sono la sua natura informale e il suo carattere consensuale. Necessario è riconoscere che uno dei risultati più significativi è quello di arrivare ad un accordo su base volontaria.

Spesso quando si parla di mediazione si fa riferimento anche alla negoziazione, ma in termini giuridici quest'ultima è leggermente diversa.

La negoziazione è una degli “ADR” ovvero alternative dispute resolution, dei sistemi di risoluzione alternativa delle liti, appunto, alternativi al tribunale.

Soprattutto per quanto riguarda le mediazioni familiari ed economico commerciali, si parla o di mediazione o di negoziazione assistita, che sono, come detto in precedenza, delle risoluzioni alternative al tribunale, il che significa che non c'è bisogno di un giudice.

Quindi, la negoziazione assistita ha come obiettivo principale la raggiunta di un accordo con il supporto dei corrispettivi avvocati oltre al mediatore. È da notare che durante una mediazione, gli avvocati non sono presenti.

Una gestione dei conflitti in ambito informale è aperta a chiunque volesse occuparsi di questioni mediative. Per quanto riguarda, invece, la gestione delle controversie caratterizzata da un livello più avanzato di competenze tecniche, le parti possono rivolgersi a organismi di conciliazione tenuti a garantire massima serietà. In questo caso si parla di mediazione amministrata ovvero seguita da enti con mediatori specializzati nella risoluzione dei conflitti.

Un esempio di organismo di mediazione a Firenze è OCF, l'organismo di conciliazione di Firenze presso il Palazzo di Giustizia.

La mediazione è quindi uno strumento di risoluzione delle controversie in una attività svolta da un terzo imparziale, il mediatore.

Ci sono tre tipi di mediazione:

- mediazione facoltativa
- mediazione delegata
- mediazione obbligatoria

La mediazione facoltativa può essere azionata da chiunque per una conciliazione, le parti decidono spontaneamente di ricorrere alla mediazione;

La mediazione delegata è quella che viene disposta da un giudice dopo aver valutato il determinato caso;

La mediazione obbligatoria è messa in atto per determinate categorie ovvero: diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, responsabilità medica, diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi bancari e finanziari e condominio.

La domanda di mediazione è presentata tramite deposito di un'istanza presso un organismo di mediazione del luogo in cui si trova il giudice territorialmente competente per la causa, una volta depositata l'organismo designa il mediatore e viene fissato l'incontro.

Nel primo incontro entrambe le parti devono assistere accompagnati dal proprio avvocato, il mediatore in quel momento spiega la funzione e la modalità di svolgimento della mediazione.

Dopo il processo mediativo viene compilato un verbale con il testo dell'accordo, o nel caso di mancato accordo abbiamo un verbale negativo.

In alcuni casi è necessaria una negoziazione assistita che è un altro strumento di risoluzione delle controversie finalizzato alla soluzione stragiudiziale del conflitto con l'assistenza degli avvocati.

L'atto su cui si fonda la procedura è la convenzione di negoziazione assistita ovvero un accordo sottoscritto dalle parti dove riportano che cooperano con buona fede e lealtà per risolvere amichevolmente il conflitto. Le parti illustrano le proprie soluzioni e vengono sollecitate dagli avvocati per arrivare ad un accordo. Se non ce l'abbiamo, viene redatta una dichiarazione di mancato accordo certificata da avvocati, se invece viene raggiunto, questo deve essere sottoscritto dalle parti e dagli avvocati che li assistono.

1.2 Origini della mediazione

L'istituto della mediazione come mezzo per risolvere le controversie è presente nelle tradizioni di quasi tutte le culture del mondo.

Le radici affondano in tempi antichi, anche se il termine mediazione è recente. Oggi, come si è visto, fa parte degli ADR, ovvero "Alternative Dispute Resolution". Gli ADR sono le risoluzioni alternative delle controversie rispetto al tradizionale processo giurisdizionale e sono strumenti differenti che possono assumere varie forme come la mediazione, la negoziazione, l'arbitrato e le collaborative law o family law (riguarda la gestione del divorzio).

Gli obiettivi comuni di queste risoluzioni sono quelli di motivare le parti a concentrare la loro attenzione sulle questioni, aiutarle e dare la possibilità di presentare le loro prospettive sulla situazione fornendo anche l'opportunità di ascoltare le spiegazioni dal punto di vista altrui.

Importante è anche individuare interessi e punti in comune con l'altro per arrivare a delle soluzioni pacifiche che possano soddisfare tutti.

In realtà i metodi ADR sono delle varianti di due modelli base, quello dell'arbitrato e della mediazione.

Nonostante le numerose guerre nell'antichità, gli esseri umani hanno sempre cercato di trovare dei metodi per migliorare ulteriori conflitti. La forma più antica di Alternative Dispute Resolution è la negoziazione: due individui si siedono e discutono di una situazione per raggiungere un compromesso accettabile per entrambi.

In seguito abbiamo la mediazione che inizia quando le parti acconsentono di essere seguite da una terza persona neutra riconoscendo il bisogno di essere assistiti e se la terza persona è chiamata a prendere una decisione invece, si parla di arbitrato. Non possiamo determinare in modo preciso le radici di queste risoluzioni alternative poiché possiamo ritrovarle in molte comunità e tribù di diverse parti del mondo, ci sono sia fattori culturali che religiosi che hanno portato alla nascita di questi strumenti.

Progressivamente negli anni si vede integrare questi mezzi di risoluzione dei conflitti nei processi di gestione delle controversie. Sono metodi sviluppatisi soprattutto nei paesi di common law.

Inizialmente, in Inghilterra venivano organizzate dai cittadini inglesi delle corti informali per risolvere questioni private e spesso erano guidate da membri di sesso maschile. Questo risale a una delle prime manifestazioni di arbitrato.

Il sovrano, a volte, preferiva risolvere delle cause con le decisioni emerse dai cittadini piuttosto che dalla corte del re.

La mediazione, inoltre, era molto utilizzata nelle colonie americane da avvocati e tribunali tradizionali e dopo l'indipendenza degli Stati Uniti fu impiegata per risolvere diverse questioni.

Fu in seguito istituito il servizio federale di mediazione e conciliazione (FMCS) e nel 1920 il Congresso promulgò il Federal Arbitration Act ovvero un provvedimento legislativo che sancì l'uso dell'arbitrato per risolvere le controversie. Spesso, però, la storia degli ADR viene fatta risalire alla Pound Conference in occasione del discorso di Roscoe Pound¹ del 1906 dove aveva evidenziato l'incapacità del sistema giurisdizionale di rispondere al crescente numero di controversie criticando il formalismo giuridico.

¹ Giurista (Lincoln, Nebraska, 1870 - Cambridge, Massachusetts, 1964), prof. nelle univ. del Nebraska (1899-1907), di Chicago e nella Harvard University. Si è occupato di tutti i rami del diritto, attratto dai problemi della funzione della giurisprudenza. La sua opera è largamente conosciuta in Europa. Scritti principali: *Readings on the history and system of the common law* (1904); *Readings on Roman law* (1906); *Outlines of lectures on jurisprudence* (1914); *The spirit of the common law* (1921);

Pound promulgava l'adozione di una giustizia informale da affiancare a metodi classici più formali.

Nel corso del 1900 soprattutto negli anni 60 le Alternative Dispute Resolution hanno avuto sempre più popolarità negli USA a causa delle numerose dispute affrontate dal governo americano in quel periodo. Oggi sono diventate una componente significativa del sistema legale americano.

Circa 40 anni fa negli USA, osserviamo, quindi, un'attenzione particolare nei confronti del processo della mediazione per risolvere le dispute. Prima e fino al 1965 questa si applicava solamente nei luoghi di lavoro per poi espandersi verso altri interessi.

Anche in Europa notiamo un notevole sviluppo di questi metodi visti come un'alternativa necessaria ai cittadini che si trovano in situazioni di conflitto, sono più flessibili, economici, più rapidi e informali.

La popolarità delle ADR in Europa, però, non è omogenea; in alcuni paesi se ne fa uso dai periodi più antichi mentre in altri sono una novità.

In Africa, invece, grazie all'aumento di investimenti nazionali e stranieri assistiamo sempre di più alla nascita di organizzazioni ADR. In realtà nel continente africano esse sono un fenomeno di lunga data in molti paesi. La conciliazione costituisce il metodo tradizionale per affrontare le controversie ma, con il processo di colonizzazione, i meccanismi governativi di risoluzione delle dispute hanno preso il posto dei vecchi sistemi del diritto consuetudinario. Alcuni strumenti tradizionali sono riusciti a sopravvivere solo come sistemi informali. La tradizione, cultura e religione in molti paesi influenzano questi metodi di risoluzione di conflitto a seconda della materia in cui vengono attuate.

Dalla fine degli anni 60 la mediazione è stata al centro dell'attenzione per due prospettive differenti. Da un lato veniva vista come uno strumento utile per gestire i conflitti nelle zone urbane, dall'altro invece come un modo per favorire un sistema di risoluzione dei conflitti basato sul coinvolgimento delle risorse della comunità in parallelo al sistema giudiziario istituzionale.

Introduction to the philosophy of law (1922; trad. it. 1963); Criminal justice in America (1930); History and system of the common law (1939); Contemporary juristic theory (1940); Administrative law (1942); The task of law (1944); Development of constitutional guarantees of liberty (1957); Ideal element in law (1958).

1.3 Struttura e fasi di mediazione

Viene chiamato tavolo di mediazione laddove si trovano sedute le parti in conflitto e il mediatore. L'obiettivo è quello di avviare una mediazione per raggiungere un accordo condiviso da tutte le parti.

Gli incontri dovrebbero strutturarsi in diverse fasi.

Si inizia con l'introduzione da parte del mediatore che apre la sessione spiegando le regole del tavolo di mediazione indicando le basi per una comunicazione efficace. In seguito, sono gli avvocati delle parti a prendere parola esponendo il caso insieme ai loro clienti. Il mediatore rielabora quanto detto formulando un'agenda per i diversi incontri la quale diventerà una guida circa gli argomenti da trattare.

La prossima fase è una fase "esplorativa-negoziale", è quella più importante perché si analizzano gli interessi di tutte le parti ed è grazie a questa fase che il mediatore può capire quale pratica mediativa e tecniche sono più adatte per affrontare il caso e può usare diversi modelli o concezioni che variano in base al conflitto.

Secondo il D.Lgs. 28/2010 il mediatore non ha metodologie o procedure precise da usare, tuttavia, è tenuto all'obbligo di acquisire competenze mediante la frequentazione di corsi di formazione presso enti accreditati per la mediazione stessa.

Il mediatore deve cercare di instaurare un rapporto di collaborazione e affidabilità tra le parti.

Le parti, supportate dal mediatore, devono cercare di immaginare opzioni di soluzione e ampliare la possibilità di un accordo reciproco estendendo la ZOPA, zona di possibile accordo. Bisogna valutare tutti i punti di vista e in maniera oggettiva, sempre con l'aiuto di una figura imparziale e neutra.

Sulla base delle varie valutazioni, le parti si orientano verso una soluzione condivisa che possa soddisfare tutti gli interessi, vengono discussi tutti i punti di contatto emersi durante le sessioni e alla fine, se arrivano ad un accordo si passa alla stesura legale. In questa fase gli avvocati hanno un ruolo attivo perché aiutano nella formalizzazione di una soluzione accettata da tutti. Possiamo anche avere un risultato negativo, ovvero quando le parti non riescono a mettersi d'accordo e rifiutano ogni tipo di compromesso.

1.4 Principi e strategie di mediazione secondo la teoria di Harvard

La Teoria di Harvard, sviluppata da un team di ricercatori dell'Università di Harvard negli anni 80, promuove il metodo della mediazione spiegando vari suoi principi.

Sono stati elaborati 4 possibili stili che determinano una distinzione del risultato di una trattativa in seguito al processo mediativo basati sul tipo di interazione, il quale può essere cooperativo o competitivo:

1-Win-Win (vittoria-vittoria)

2-Il compromesso, si raggiunge un accordo, ma non tutti i criteri sono soddisfatti, bisogna rinunciare a qualcosa.

3- Win-Lose, Lose- win. Una delle parti perde mentre l'altra vince, situazione molto frequente secondo il potere della persona

4- Lose-Lose, perdono entrambi ovvero quando non raggiungono l'accordo.

Di solito in una trattativa ciascuna delle parti prende una posizione difendendola e cercando di fare delle concessioni per arrivare all'accordo. La posizione che l'individuo prende fa capire più o meno cosa egli vuole ottenere dal processo. Discutere, però, su posizioni può portare ad una situazione dove regna la disonestà e dove difficilmente si raggiunge un risultato positivo.

L'individuo si fonda con la sua posizione, le dà talmente tanta importanza che rende il dialogo difficile. L'attenzione non viene posta laddove dovrebbe essere, abbiamo quindi delle interferenze che ritardano la conclusione.

Ci si trova davanti ad uno scontro di volontà, nessuna delle parti vuole cedere per mantenere la propria posizione, non c'è comprensione dell'altro, né ascolto, regna un desiderio di raggiungere un accordo in maniera egoistica.

Non è nemmeno una soluzione quella di essere troppo gentili, fare troppe concessioni. Questo rende vulnerabili davanti alla parte che gioca in modo più duro.

Essere troppo gentili vuol dire dare pieno potere alla controparte e non riconoscere le proprie capacità e i propri valori. Un accordo creato da un'interazione del genere, dove

il gentile accetta di tutto pur di terminare la mediazione, può essere un accordo non durevole e non benefico per entrambi.

Per risolvere la presa di posizione, è necessario prendere in considerazione i principi della Teoria di Harvard.

La teoria di Harvard è risultata molto efficace sia in situazioni quotidiane che in situazioni di conflitti di ampia portata.

Parla di due linee principali: linea morbida o linea dura.

La linea morbida è quella che pone l'accento sulla prevenzione dei conflitti e coloro che la seguono sono propensi a fare concessioni per raggiungere a tutti i costi un accordo, ma non dà soddisfazione completa. Coloro che scelgono la linea dura, invece, vedono il conflitto come una lotta del più forte che ha la meglio imponendo la propria volontà.

Questa teoria ha introdotto un terzo approccio intermedio alla linea morbida e dura, ovvero la trattativa oggettiva dove bisogna prendere le decisioni in base alla loro importanza e oggettività. Le condizioni necessarie sono proprio i principi basilari di un processo che ha la meglio secondo la Harvard Law e sono:

- 1) Scindere le persone dal problema
- 2) Concentrarsi sugli interessi, non sulle posizioni
- 3) Insistere affinché i risultati si basino su qualche unità di misura oggettiva
- 4) Generare una gamma di possibilità prima di decidere che cosa fare

- 1) Il primo principio è quello di distinguere la sfera personale dall'affare che stiamo negoziando, importante non mescolarle. Bisogna ricordare che coloro con cui stiamo facendo mediazione non sono entità astratte o computer ma individui, hanno valori, sentimenti ed emozioni con punti di vista diversi che possono giocare a favore o meno.

Le emozioni interferiscono con il punto di vista oggettivo della situazione.

- 2) Il secondo punto dice che non bisogna focalizzarci sulla posizione della trattativa ma sugli interessi della persona per arrivare ad un accordo e per comprendere gli interessi bisogna fare domande e capire il punto di vista di

colui con chi stiamo discutendo e le reali motivazioni della sua posizione, così facendo, sarà più facile giungere a un risultato e risoluzione del conflitto.

- 3) Il terzo principio si basa sui criteri ovvero prima di proporre soluzioni, bisogna comprendere i criteri della persona che sta davanti, criteri su cui devono essere basate queste soluzioni con condizioni che soddisfino entrambe le parti.

In una situazione di conflitto, molti ritengono di conoscere già la risposta giusta e impongono il loro proprio punto di vista. Discutendo, però, di questi stessi criteri che devono essere in parte oggettivi a seconda della situazione in cui si trovano, nessuna delle parti deve necessariamente cedere a quelli dell'altro, ma con la giusta comprensione possono arrivare ad un'equa soluzione.

- 4) Il quarto principio fa riferimento alla difficoltà di escogitare soluzioni ottimali quando siamo sotto pressione. Ci spiega che è necessario inventare più approcci e strategie che siano vantaggiose per tutti, proporre più opzioni, parlarne e scegliere tra quelle soluzioni. È un fattore molto rilevante e bisogna prendere in considerazione il fatto di separare il processo di ricerca delle opzioni dalla valutazione di queste stesse opzioni, aumentare il numero delle alternative invece di cercare la soluzione finale, cercare vantaggi per tutte le parti e sviluppare delle proposte che possano facilitare la decisione dell'altro. Bisogna pensare a tutte le possibili opzioni e scegliere la migliore tra queste.

Questi sono i principi che aiutano le parti ad arrivare ad una soluzione finale e il mediatore deve aiutare a collaborare. L'obiettivo è cercare di raggiungere un accordo equilibrato concentrandosi su un punto di vista maggiormente oggettivo, ma senza dimenticare l'aspetto umano.

Questi principi portano gradualmente ad un accordo comune in modo efficiente focalizzando l'attenzione sulla relazione comunicativa e collaborativa delle parti.

1.5 Basi degli approcci metodologici della mediazione

Esistono diversi approcci per condurre una mediazione in modo efficace. Essendo i mediatori stessi degli esseri umani, ognuno applica la metodologia da lui preferita per affrontare il caso.

Le varie tecniche di mediazione condividono come fondamenta l'instaurazione di un clima di fiducia e l'importanza di mettere le parti a loro agio. Senza questi due aspetti fondamentali, evidentemente non riusciranno ad aprirsi in modo tale da poter risolvere i propri conflitti. È cruciale che il mediatore mantenga un atteggiamento imparziale, non deve prendere posizione per nessuna delle parti, deve mantenere una neutralità costante durante gli incontri.

Un elemento di grande importanza è l'ascolto attivo, bisogna ascoltare i clienti e farli sentire ascoltati.

La componente emotiva è un elemento da non sottovalutare poiché può influenzare una situazione di conflittualità. È una componente che troviamo nella natura del nostro essere e bisogna il più possibile organizzare la nostra esistenza e vita tenendo conto ed essendo consapevoli di questa complessità.

Spesso si utilizza l'immagine dell'iceberg per illustrare la distinzione tra la posizione giuridica, visibile come la punta, definita dalla legge e attribuita a un soggetto specifico, e gli interessi che, invece, costituiscono la parte sommersa dell'iceberg che sfuggono a prima vista e variano da persona a persona.

Questa immagine ci dice che la posizione giuridica è ciò che noi vediamo in primis, ma che gli interessi sono quegli elementi che possono rivelarsi più complessi del previsto e numerosi. È importante esplorare le profondità emotive e personali che possono celarsi dietro un conflitto o un'altra determinata situazione.

Una mediazione richiede un'analisi accurata delle parti coinvolte, è una fase che può totalmente cambiare l'andamento del processo.

Il mediatore deve favorire una comunicazione trasparente, comprendere per bene le prospettive di tutti i presenti coinvolti e ascoltare in modo equo consentendo loro di esprimersi liberamente.

Una selezione ponderata delle parole è molto importante poiché questa può immergere le parti in una “comfort zone” o provocare l’effetto contrario.

Tutti i presenti devono essere trattati equamente garantendo loro spazio libero di parola per evitare che si sentano inferiori all’altro o a disagio durante il processo, elementi che possono portare a un effetto negativo nella mediazione.

Molto interessante è il ruolo del mediatore che deve porre domande pertinenti per giungere al nucleo, alla ragione principale della controversia al fine di promuovere una discussione orientata verso possibili soluzioni.

I conflitti riguardano ruoli, responsabilità e obiettivi. Sebbene i ruoli e le responsabilità siano definiti, gli obiettivi possono essere adattati per massimizzare i benefici.

Durante gli incontri, bisogna creare un ambiente in cui le parti si sentano in grado di comunicare tra di loro in maniera pacifica con interventi della terza persona solo in caso di dispute particolarmente delicate o per sbloccare discorsi che girano a vuoto.

Un approccio focalizzato sui risultati è cruciale per acquisire informazioni che possano contribuire alla comprensione delle posizioni delle parti coinvolte.

Come accennato precedentemente, esistono diverse tecniche di mediazione, ma l’ascolto attivo si erge come la fondamentale chiave per una comunicazione efficace.

1.6 L’Arte dell’ascolto

L’ascolto è un’abilità comunicativa e relazionale insita nella natura umana. Rispetto al semplice “sentire”, l’atto di ascoltare si discosta da esso per il grado di attenzione e importanza dedicata alle parole espresse dagli altri individui con cui stiamo avendo una conversazione.

L’ascolto è fondamentale, va oltre il semplice recepimento di suoni, implica un riconoscimento e un’accettazione dell’interlocutore come individuo.

Abbiamo due tipi di ascolto:

-ascolto passivo

-ascolto attivo

L'ascolto passivo è quando “ascoltiamo” senza prestare attenzione, non c'è molta interazione con la persona che ci sta parlando. Va oltre il semplice atto di udire, ma implica un coinvolgimento limitato, lo sforzo della comunicazione è minimo il che porta a farsi sfuggire delle parti anche importanti della discussione. Non ci sono segnali di ascolto neanche nel linguaggio corporeo dell'ascoltatore. Non c'è nessun miglioramento nella comunicazione tra i due interlocutori, c'è poca interazione e colui che ascolta evita di interrompere in qualsiasi caso.

Chi ascolta passivamente ha lo sguardo distratto e sfuggente, pensa ad altro, compie altre azioni, quando cerca di rispondere e parlare dice cose che non riguardano il discorso sul momento e vuole finire in fretta per arrivare subito al succo della conversazione.

Questo tipo di ascolto non è assolutamente l'approccio giusto da avere durante una mediazione.

L'altra alternativa è quello attivo.

L'ascolto attivo è il contrario di quello passivo, vuol dire che è il metodo più giusto per poter portare avanti una conversazione tra due interlocutori e favorire un dialogo costruttivo.

Ascoltare attivamente significa partecipare in modo attento alla conversazione, facendo domande, ripetendo informazioni, usando gesti per mostrare comprensione esprimendo anche il proprio punto di vista. È sempre utile per avere chiarimenti, spiegazioni e comprendere meglio le idee dell'oratore e identificare ulteriori preoccupazioni. È un metodo necessario per stabilire un legame di fiducia con l'altro e creare empatia.

Nonostante i buoni punti che possono emergere dall'ascolto attivo, è importante non abusarne, non esagerare e rimanere nei limiti per non sembrare troppo intrusivi. Ci sono molti benefici con questo tipo di metodo che riguarda un coinvolgimento piuttosto dinamico durante una discussione. Dinamico perché bisogna concentrarsi su quello che la persona davanti a noi dice mostrando che effettivamente la stiamo ascoltando con alcuni gesti.

È fondamentale essere completamente presenti coinvolgendo tutti i sensi e dedicando una totale attenzione a colui che si esprime.

La comunicazione non è soltanto verbale, ma anche non verbale attraverso il linguaggio corporeo. L'attenzione deve essere focalizzata anche su questo:

i segnali non verbali forniscono informazioni preziose sullo stato d'animo, mostrano la profondità delle emozioni che non riusciamo a capire attraverso le parole.

Per comunicazione non verbale comprende anche il linguaggio corporeo dell'ascoltatore. Ad esempio, manifestazioni come il sorriso e uno sguardo "accogliente" e caloroso contribuiscono significativamente all'efficacia di una buona interazione. Sebbene il contatto visivo rivesta un ruolo molto importante, a mio parere è opportuno esercitarlo con moderazione restando nei limiti per evitare che l'interlocutore abbia una sensazione di oppressione dovuto ad uno sguardo insistente, è un aspetto soggettivo che prenderei in considerazione.

Incorporare domande aperte rende la discussione più fluida in dettagli. Un ulteriore obiettivo consiste anche nel far percepire a colui che parla di essere compreso, non bisogna interrompere o anticipare ma dare il tempo necessario di esprimersi. Mantenere un atteggiamento neutrale e non giudicante contribuisce a creare un ambiente in cui l'interlocutore si sente libero e a suo agio.

La manifestazione di empatia e l'apertura a diverse prospettive evitando giudizi affrettati, rappresentano i principi chiave dell'ascolto attivo.

1.7 Il modello trasformativo

Esiste una diversità di approcci nel campo della mediazione, Robert Bush e Joseph Folger nel libro "La promessa della mediazione"² parlano di quattro storie che evidenziano questa diversità.

² Joseph P. Folger, Robert A. Baruch Bush, *La promessa della mediazione. L'approccio trasformativo alla gestione dei conflitti*. Vallecchi, 2009.

-La storia della Soddisfazione:

In questa storia si parla della mediazione come strumento per soddisfare i propri bisogni personali e ridurre il disagio delle parti in conflitto il quale, quest'ultimo, si trasforma in un problema condiviso. Grazie alle abilità del mediatore andiamo a cercare la cooperazione tra le parti per raggiungere obiettivi positivi per tutti, che possano soddisfare le richieste delle parti. Inoltre, la mediazione porta ad un risparmio e un uso più operoso di risorse limitate che siano pubbliche o private che soddisfa anche i consumatori del sistema giudiziario come dice Bush.

-La storia della Giustizia sociale

La mediazione in questa storia è vista come uno strumento efficace per organizzare gli individui intorno a interessi comuni creando legami sociali che evitino un rischio di sfruttamento o che qualche individuo non si senta integrato favorendo, quindi, una maggiore giustizia sociale.

Durante questo processo si lavora molto sugli interessi comuni e sulla riformulazione dei problemi raggiungendo una situazione in cui le parti, senza dimenticare che sono individui, iniziano a percepirsi reciprocamente come parte di una comunità ampia.

Ha dimostrato la sua efficacia nell'organizzazione di individui privi di potere in comunità di interesse con un maggior senso di partecipazione e cittadinanza.

-La storia della Trasformazione

La mediazione può trasformare la qualità delle interazioni conflittuali.

Offre la possibilità di scegliere come voler definire i propri problemi e obiettivi e giungere ad una soluzione cercando di mobilitare le risorse delle parti per affrontare queste controversie e gli interessi che si celano dietro.

Gli individui durante il processo rafforzano sempre più la propria persona migliorando anche la fiducia in loro stessi ed è per questo che si parla di una "dimensione dell'empowerment".

Tutto questo avviene grazie alle varie tecniche che un mediatore deve attuare per creare un ambiente sano e accogliente dove l'individuo si trova talmente a suo

agio che scopre molte dimensioni della sua persona le quali portano ad atteggiamenti positivi e costruttivi. Spesso si partecipa a delle situazioni in cui le parti in conflitto riescono a generare accettazione e interesse reciproco entrando nella “dimensione del riconoscimento”.

-La storia dell’Oppressione

Questa storia è diversa dalle altre sopra citate perché critica la mediazione considerata inizialmente benevola, ma che in seguito si è rivelata uno strumento pericoloso per accrescere il potere dello Stato dove viene data maggiore importanza ai più forti che ai deboli.

Secondo questa storia la mediazione è un processo che supporta il controllo statale, la mancanza di principi e regole precise procedurali aumenta la discrezionalità e il potere delle figure decisionali sponsorizzate dallo Stato accentuando, quindi, gli squilibri di potere rendendo più facile l’ingiustizia, lo sfruttamento e l’oppressione verso i più vulnerabili. Vuole tenere sotto controllo i conflitti sociali per mezzo di manipolazioni e oppressioni.

Queste diverse narrazioni ci fanno capire che tutto dipende dallo scopo, le intenzioni dietro alla pratica che guida l’uso di determinati strumenti, non ci sono regole precise da seguire, queste storie sono tutte possibili a seconda della visione del mediatore visto come “professionista riflessivo”³.

Gli autori R. Bush e J. Folger criticano tre storie favorendone una in particolare, quella trasformativa.

La prospettiva riguardante il futuro della mediazione dipende dalla premessa che ci convince di più considerando i benefici sia pubblici che privati che questa pratica può apportare.

³ Donald Schon, noto per il concetto di “professionista riflessivo”, ovvero una persona condizionata dalla sua capacità di riflessione grazie alla quale può costantemente migliorare le proprie pratiche e favorire una notevole crescita professionale. (“*Il professionista riflessivo*” 1993)

Gli autori esprimono disaccordo per la narrazione della Soddisfazione, la narrazione della Giustizia sociale e quella dell'Oppressione facendo riferimento agli obiettivi su cui ci concentriamo se decidiamo di seguire una di queste storie.

Se per esempio ci basiamo sulla storia della Soddisfazione, si attribuisce maggiore importanza al soddisfacimento dei bisogni e alla mitigazione delle sofferenze mettendoli come principali vantaggi e obiettivi da perseguire. Se, invece si considera la storia della Giustizia sociale e si pone la prevenzione dell'ineguaglianza come beneficio primario, automaticamente la concentrazione cade sulla creazione di alleanze e sulla protezione delle parti più vulnerabili comportando una minore enfasi sulla risoluzione degli accordi.

In questi scenari, la valutazione della trasformazione dell'interazione conflittuale risulta di scarsa rilevanza. Non ci interesserebbe stabilire se la mediazione abbia oppure no portato a una trasformazione dell'interazione conflittuale e probabilmente se questo fosse avvenuto, potremmo anche non essercene accorti.

Per tale motivo gli autori ritengono più opportuno e più valida la storia della trasformazione che ci consentirebbe di porre la nostra attenzione più sul mutamento del conflitto e meno sulla risoluzione in sé e sulla tutela dei più deboli.

L'approccio trasformativo è quello con il punto di vista più efficace e con caratteristiche uniche nel contesto mediativo e sta diventando sempre più popolare.

La prospettiva sulla conflittualità come processo dinamico implica un aspetto positivo perché essendo legato alle relazioni e interazioni tra interlocutori si possono avere delle trasformazioni con il miglioramento di queste stesse interazioni. Nella storia trasformativa l'attenzione si sposta soprattutto sugli effetti che un certo conflitto ha sulle persone coinvolte le quali sono guidate dal mediatore che le sostiene nello sviluppo dei due effetti dinamici importanti della trasformazione: l'empowerment e il riconoscimento.

L'empowerment passa da uno stato di debolezza e impotenza a uno stato in cui la persona si sente più potente, responsabile e consapevole delle sue capacità e del suo valore. Il riconoscimento è quella dimensione in cui le parti riconoscono l'altro non solo per ciò che appare in modo superficiale ma anche per le sue qualità umane e potenzialità.

L'approccio trasformativo viene visto come un'alternativa al modello tradizionale di mediazione focalizzato solo sulla risoluzione dei problemi definendo quindi ulteriori tecniche e modalità concrete di intervento.

Alcune persone sostengono che concentrarsi sulle dimensioni dell'empowerment e del riconoscimento durante la mediazione può stimolare soluzioni creative, mentre la concentrazione posta unicamente sul raggiungere un accordo potrebbe trascurare queste due dimensioni.

La portata dei due fenomeni della narrazione trasformativa diventa chiara quando alcuni studiosi della risoluzione dei conflitti collegano le dimensioni della mediazione trasformativa a una visione emergente del sé e della realtà basata sulla comprensione reciproca, una prospettiva interattiva non solo incentrata sull'autonomia individuale e su una concezione individualistica.

Quello che attira della mediazione è proprio il fatto di dare la possibilità alle parti in conflitto di capire sé stessi e relazionarsi tra di loro in modo sano e profondo attraverso il conflitto stesso.

I mediatori che concentrano la loro attenzione su questa narrativa considerano le svolte improvvise nell'andamento della controversia come un'opportunità per far emergere l'empowerment e il riconoscimento degli interlocutori. Inizialmente abbiamo delle interazioni più riconoscitive per poi sfruttare queste ultime e trovare un equilibrio tra la forza in sé stessi e l'apertura verso gli altri e il tutto iniziando con una diversa comprensione di ciò che sta succedendo per le persone in conflitto.

Bisogna fare attenzione a usare nel migliore dei modi la mediazione trasformativa, è importante per esempio lasciare gli interlocutori liberi, e non prendere decisioni per loro o non riacquisteranno mai la sensazione di essere in grado di prenderle da soli o saper agire davanti alle difficoltà.

L'obiettivo e le azioni di un mediatore sono quelle di supportare, non imporsi, ma aiutare a ritrovare quell'identità persa per poi riuscire a riscoprire la loro forza e la loro capacità di agire.

“Non smettiamo di essere pieni di odio finché non smettiamo di sentirci impotenti”⁴

⁴ Joseph P. Folger, Robert A. Baruch Bush, *La promessa della mediazione. L'approccio trasformativo alla gestione dei conflitti*. Vallecchi, 2009.

I segnali più evidenti di sostegno alla pratica trasformativa sono rappresentati dall'elaborazione ed evoluzione di un quadro teorico-pratico o uno schema trasformativo e l'adozione di questi in vari contesti.

I progressi nel processo trasformativo che sia in pratica o teoria, si sono manifestati in tre ambiti principali : il passaggio della teoria in pratica, l'ampia adozione del modello da parte di programmi e contesti istituzionali e l'applicazione dei principi fondamentali del quadro teorico trasformativo a nuovi settori della pratica.

La mediazione capace di integrare libertà individuale e coscienza sociale può essere uno strumento per realizzare una visione della vita umana, trasformare la prospettiva della realtà assumendo un punto di vista interazionale ed esperienziale del conflitto.

1.8 “Rinascita” attraverso la trasformazione

Nella gestione dei conflitti non c'è solo il potenziale risolvere una controversia, ma molto di più. Il conflitto crea ostacoli alla realizzazione dei propri bisogni quindi voglio aiuto a superare ciò. C'è un altro modo per limitare il conflitto ed è la struttura trasformativa.

Il punto di vista è quello di riconquistare il tipo di normale interazione benefica che le parti hanno perso. L'accordo non è sufficiente perché, se stabilito su basi fragili, non sarà duraturo. Al contrario, ponendo la concentrazione su un lavoro più approfondito di comunicazione e interazione tra le parti, sarà possibile consolidare queste basi garantendo maggiore stabilità e durata di un eventuale accordo.

All'inizio della mediazione, le parti coinvolte in quanto umani, come si sentono? Inizialmente sono disorganizzati, confusi, dispersi e incapaci di articolare e hanno paura. Possiamo riassumere tutte queste emozioni con la debolezza, siamo deboli, non sappiamo cosa fare o come andrà a finire o come si può contribuire, se la mediazione funzionerà o meno. L'effetto del conflitto, inoltre, ha le sue conseguenze sulla persona. Tendiamo ad essere più ostili e chiusi e iniziamo a sviluppare un atteggiamento di tipo difensivo. Le dispute provocano quasi sempre un senso negativo di sé e degli altri da

parte di tutti i coinvolti e più debole uno è e più si sente attaccato più diventa egocentrico, inizia a mentire per i propri interessi perché prova una certa impotenza che lo fa sentire meno importante dell'altro, sospetta di tutto e vede nell'altro un certo potere da cui deve difendersi creando un'interazione negativa e più distruttiva di quanto già lo era prima. In una situazione del genere non ci consideriamo più umani.

L'individuo ha una fase dove passa da uno stato di impotenza ad uno di potenza, è più calmo, sicuro di sé, più aperto, ha più fiducia e sta attento alle persone presenti, da "self-absorber" passa a "responsive". Lo stato degli individui una volta liberi da quegli aspetti negativi, si trovano in una situazione in cui il conflitto si trasforma passando da distruttivo e debole a costruttivo e reattivo. Ci troviamo in questo caso davanti a delle interazioni umane che mostrano empatia e positività.

La natura umana è un aspetto necessario da prendere in considerazione perché lavorando su di essa senza sottovalutarla si passa da una situazione negativa in cui non si vede alcuna via di uscita ad una positiva con un miglioramento radicale nelle interazioni umane.

“L’importanza della trasformazione del conflitto si basa sull’assunzione che gli individui siano, per loro natura, esseri a un tempo separati e interconnessi, e che pertanto il perpetuarsi di un’interazione negativa provoca sofferenza, anche nel caso in cui i bisogni individuali siano stati soddisfatti”⁵

La teoria della natura umana è il nucleo della nostra identità come esseri umani, si parla di identità collettiva a prescindere dalla cultura o tradizione storica. Siamo tutti fortemente connessi e questa consapevolezza è l’essenza della coscienza umana. È così che la visione del conflitto può minacciare la nostra identità intrappolandoci in un’interazione negativa e distruttiva.

⁵ Joseph P. Folger, Robert A. Baruch Bush, *La promessa della mediazione. L’approccio trasformativo alla gestione dei conflitti*. Vallecchi, 2009.

Molti oggi riconoscono questa prospettiva di visione relazionale della natura umana e la società vedendo in essa una dualità, siamo separati e interconnessi allo stesso tempo e il vantaggio derivante dalla trasformazione del conflitto si identifica con un senso di connessione sociale e morale.

È un ciclo, come possiamo vedere dall'immagine sottostante, che può ripetersi ad ogni conflitto, è la natura umana, è un qualcosa di innato. Possiamo trasformare le nostre dispute in relazioni sane partendo da un cambiamento incentrato su noi stessi ritrovando la nostra identità con l'aiuto del mediatore.

CAPITOLO 2

MEDIAZIONE ISLAMICA

2.1 Breve introduzione all'Islam

L'Islam è una delle principali religioni al mondo, monoteista, che vede quasi 2 miliardi di credenti.

“Islam” in arabo significa sottomissione, per sotto intendere la sottomissione alla volontà di Dio, Allah. Può avere anche un significato di pace se facciamo riferimento alla parola “Salam” che letteralmente vuol dire pace in arabo.

Le sue origini risalgono alla penisola arabica nella prima metà del VII secolo e il suo fondatore è il profeta Muhammad sws⁶ (l'ultimo profeta 570-632).

La religione musulmana si basa su cinque pilastri:

- 1) La shahada,
- 2) La preghiera (salat),
- 3) L'elemosina (zakat),
- 4) Il digiuno (soun)
- 5) Il pellegrinaggio (hajj).

1) Per shahada si intende la professione di Fede, ovvero “non c'è altro Dio oltre Allah e Maometto è il suo profeta;

2) La preghiera viene fatta cinque volte al giorno rivolgendosi verso la Mecca;

3) Per elemosina si intende fare elemosina, dare soldi ai più poveri e aiutarli compiendo buone azioni;

4) Il digiuno si riferisce in parte al mese di Ramadan dove i musulmani digiunano fino al tramonto ogni giorno durante un mese, ma non solo perché durante l'anno ci sono

⁶ “sws” o “saws” è un'abbreviazione a “Sallallahu Alayhi wa Sallam”, in arabo صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ significa “Che la pace e la benedizione siano su di lui”. Nella religione musulmana è tradizione dire questa frase, anche abbreviandola per scritto, per fare una breve preghiera a nome del Profeta ogni volta che viene nominato. Mettere ogni volta l'abbreviazione accanto al suo nome è anche segno di rispetto.

ulteriori giorni in cui è consigliato dalla Sunna e dal Corano digiunare sia per questioni di salute che spirituali;

5) Il pellegrinaggio perché ogni musulmano deve andare a una volta nella vita a fare Hajj ovvero recarsi alla Mecca, ma solo se c'è disponibilità economica o, se magari per problemi di salute una persona non ha alcun modo di recarsi e di viaggiare, può compensare questo mancato compiendo buone azioni.

Le autorità religiose sono gli Imam che guidano le preghiere comunitarie. Il libro sacro dei musulmani è il Corano e significa "ciò che viene recitato", spesso viene imparato a memoria e recitato dai fedeli e comprende 114 capitoli chiamati sure.

Prima dell'avvento dell'Islam ci troviamo in un territorio con commercio attivo, le grandi rotte carovaniere che collegavano Oriente all'Occidente passavano da questa regione e le oasi lungo queste rotte diventarono dei luoghi di riunione, culto e scambio commerciale.

La città di Mecca era uno dei principali centri di raccolta delle carovane ed era anche un centro religioso prima dell'Islam dove le tribù carovaniere veneravano i loro dei. Questa zona geografica, il Medio Oriente antico, era dominato dall'Impero Bizantino e dall'Impero Persiano dei Sassanidi che lottavano per il dominio della regione.

Questi conflitti, però, esaurirono gli imperi sia sul piano militare che finanziario e inoltre all'interno dell'Impero Bizantino c'erano molte dispute sul piano religioso e discriminazioni politiche che complicavano la situazione.

Per quanto riguarda gli arabi presenti nel territorio ci sono due tribù importanti con un ruolo significativo nella storia dell'Islam, una situata nell'attuale Giordania sotto l'influenza di Bisanzio guidata dai Ghassanidi e l'altra sotto i persiani a nord-est sotto il regno di Hira e la dinastia dei Lakhmidi.

Erano tribù convertite al cristianesimo che si unirono ai musulmani appena questi ultimi avanzarono nei loro territori.

La penisola arabica centrale era prevalentemente desertica e abitata da tribù nomadi dedite alla pastorizia e all'allevamento di cammelli, cavalli e al commercio e ad esse si

univano le tribù sedentarizzate nelle oasi che si dedicano alla coltivazione dei datteri e fungevano da centri commerciali.

Le tribù discendevano da un antenato comune e l'appartenenza tribale comportava fedeltà e protezione reciproca.

Queste erano regolate da norme non scritte, sviluppatasi storicamente come espressione dello spirito e carattere tribale. Nessuno poteva interferire con questo sistema.

L'applicazione della legge era responsabilità dell'individuo che aveva subito un danno e la giustizia tribale, invece, era gestita dal capo della tribù utilizzando arbitrato e conciliazione.

La legge tribale si fondava sulla responsabilità collettiva e il principio di retribuzione o compensazione.

L'obiettivo principale era quello di ristabilire equilibrio tra le famiglie e le tribù coinvolte.

2.2 L'importanza del Profeta Muhammad (sws)

Muhammad (sws) nacque a Mecca nel 570 nella tribù dei Banu Hashim della tribù dei Quraysh. Suo padre morì prima della sua nascita e la madre morì quando lui aveva sei anni. Si prese cura di Muhammad (sws) il nonno 'Abd Al-Muttalib e due anni dopo, quando il nonno morì è lo zio Abu Talib che si occupa di lui e gli insegna come commerciare.

Il profeta era una persona seria, responsabile, abile nelle trattative commerciali e nei rapporti con la gente. Non gli piaceva molto la vita del commercio a causa dell'ingiustizia che regnava tra i commercianti.

La vita di Muhammad (sws) è riportata nella Sunna con degli hadith che sono storie del profeta riportate anche nella Sirah di Ibn Ishaq.

La Sunna descrive i comportamenti, decisioni e azioni del Profeta ed è udita, vista, memorizzata registrata e trasmessa di generazione in generazione attraverso la tradizione orale. L'autenticità attribuita a queste raccolte si basava sulla verifica delle

referenze e sulle testimonianze riportate. Ancora oggi i fedeli, insieme al Corano seguono anche la Sunna.

Sappiamo che il profeta Muhammad (sws) inizia a praticare forme di isolamento, meditazione e preghiera ed è per questo che si ritirava spesso in una grotta sul monte Hira, Jabal Al-Nur, non lontana dalla Mecca. È in questo posto che ci fu la rivelazione del Corano circa nel 610 d. C. durante il mese di Ramadan, notte che adesso viene chiamata “laylat al Qadr” ovvero “Notte del destino”.

Dopo l’avvento dell’Islam, la Penisola Arabica diventa sede geografica dello stato islamico governato dal profeta Muhammad (sws) e dai suoi successori.

La legge islamica detta Sharia ha come fonti il Corano e la Sunna.

Nella composizione del Corano e nella vita del profeta Muhammad (sws) si distinguono due periodi in particolare, quello meccano fino al 622 e quello medinese dopo che il Profeta fa la hijra (egira) spostandosi dalla Mecca a Medina dove restò fino alla sua morte nel 632 d.C.

Dopo la morte di Muhammad (sws) la maggior parte dei suoi seguaci riteneva che gli altri membri dell’élite della comunità musulmana dovessero scegliere il suo successore, ma un gruppo più piccolo, invece, credeva che solo un membro della famiglia del Profeta, in questo caso Ali, suo cugino e genero, dovesse succedergli.

Questo gruppo minoritario prese il nome di “Shi’a Ali” ovvero i seguaci di Ali che oggi vengono chiamati sciiti.

I sunniti, la maggioranza che voleva qualcuno dell’élite della ummah (comunità), ebbe la meglio e scelse come successore Abu Bakr come califfo e leader della comunità islamica del tempo. Il termine sunnita proviene da “Sunna” la tradizione profetica

Ancora oggi la maggioranza rimane quella sunnita dell’85% circa. I paesi a maggioranza sciita sono l’Iran, ma anche Iraq..

Le principali differenze tra sunniti e sciiti si manifestano in diversi aspetti chiave della loro pratica religiosa e delle loro credenze.

Innanzitutto, gli sciiti non solo seguono il Corano e la Sunna, ma attribuiscono grande importanza anche alla tradizione della famiglia del Profeta e ai dodici imam, mentre i sunniti si basano solo sul testo sacro e sulla Sunna.

Una differenza significativa è evidente nella gerarchia: nella tradizione sunnita, la struttura gerarchica è più semplice e consente al governo di avere un ruolo decisionale, mentre gli sciiti mantengono un controllo totale sulla loro gerarchia, che deve discendere da Ali.

Le divergenze riguardano anche le opinioni sull'aldilà: gli sciiti credono che, indipendentemente dalla loro condotta, seguendo il Profeta e i dodici imam, abbiano la garanzia del Paradiso. Al contrario, per i sunniti, la questione è più complessa e coinvolge numerosi aspetti da considerare, senza alcuna sicurezza assoluta.

Anche la pratica della preghiera presenta variazioni nei dettagli e nelle convinzioni riguardo agli imam. Per i sunniti, gli imam sono considerati santi e devono dimostrare una fede elevata per essere nominati, mentre nello sciismo, gli imam sono designati solo da Dio e sono ritenuti gli unici interpreti legittimi del Corano.

Ci sono inoltre ulteriori usanze che rientrano nelle differenze tra i due pensieri, per esempio l'autoflagellazione la quale nello sciismo è praticata per onorare e commemorare il martirio di Husayn figlio di Ali, dall'altra parte, invece, i sunniti la vedono come un peccato.

Ritornando ai due periodi di vita del Profeta, il periodo medinese è ritenuto quello più importante per la nascita dell'Islam ed è anche un momento della sua vita in cui Muhammad (sws) inizia ad affermarsi come autorità non solo religiosa ma anche civile e politica tanto da stabilirsi nella città di Yathrib⁷ e diventare arbitro ufficiale delle due tribù arabe, trovatesi lì, che erano sempre in conflitto. Egli attribuiva molta importanza a questo ruolo durante le dispute e veniva considerato, fino alla sua morte, il miglior individuo per risolvere i conflitti attraverso con la conciliazione.

⁷ Città di Medina in cui è andato a vivere dopo la sua hijra per scappare dalle persecuzioni nel 622. Da lì a poco questa città assume il nome di Medina (Madina an-Nabi ovvero "Città del Profeta"). In questa città c'è la seconda moschea più sacra, la moschea del Profeta.

2.3 La sharia e il fiqh

Gli antichi giuristi e studiosi musulmani si sono impegnati a canonizzare la Sunna e a sviluppare il fiqh che in arabo designa il diritto, la giurisprudenza islamica secondo la legge sacra detta Sharia.

Il fiqh esiste per distinguere tra la Sharia e alcune regole legali tecniche derivate dal Corano e dalla Sunna. Le regole del giurista e le sue decisioni non sono eterne ma sono aperte a reinterpretazioni alla luce di nuove circostanze sociali, economiche, educative e politiche.

La sharia è la via per rispettare la legge di Dio, Allah. Esprime per i musulmani la Volontà divina sugli uomini e, quindi, è una specie di codice di vita islamico che i musulmani seguono perché parla di diritti e doveri del musulmano.

La sharia però, non è codificata né scritta in un testo specifico e nel Corano se ne parla poco

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

“In seguito ti abbiamo posto sulla via dell’Ordine, Seguila e non seguire le passioni di coloro che non conoscono” (sura 45, verso 18)

In senso generale, nella concezione musulmana l’uomo è un individuo debole dominato dalle sue passioni e non è in grado di distinguere il corretto comportamento per vivere in una società giusta. È necessaria la guida divina per affrontare la vita.

Il corano, però, non è un testo legislativo completo, solo alcuni versi parlano di questioni sociali con regole dettagliate su diversi aspetti come il divorzio, le successioni, i crimini, i matrimoni ecc

Il contenuto della Sharia dipende tutto dalle interpretazioni del testo, del Corano e della Sunna e ci sono persone specifiche che mostrano e spiegano cosa e come bisogna seguire, quindi cambia da paese a paese.

Uno stato può rivendicare la sharia come riferimento e avere una legislazione progressista.

Alcuni studiosi del diritto musulmano cercarono attivamente di conciliare i dati scritturali con pratiche sociali concrete della società musulmana dell'epoca, dando origine al diritto musulmano.

Alcuni dei giuristi più famosi includono:

Malik ibn Anas (m.795): Giudice a Medina, i suoi discepoli svilupparono la scuola di diritto malekite, che divenne dominante nell'Occidente musulmano, soprattutto Maghreb Andalusia e africa sudanese.

Per questa scuola l'arbitrato è una delle forme più elevate per risolvere i conflitti. La differenza qui è che l'arbitro non può essere revocato dopo l'inizio delle procedure.

Un altro è Abu Hanifa (m. 767): Giurista della Mesopotamia. La sua scuola di pensiero è quella hanefite che si diffonde in Asia soprattutto nei territori Turchi e in India. Questa scuola ritiene che l'arbitrato è un legittimo processo di risoluzione delle dispute perché soddisfa un'esigenza sociale e semplifica il conflitto. Per i hanafi, la natura contrattuale dell'arbitrato è vincolante come qualsiasi altro contratto, alcuni sostengono che l'arbitro ha gli stessi doveri di un giudice mentre altri che è più vicino ad un conciliatore.

Il terzo è Shafii (m.820) che scrisse una summa di diritto che aiutò nella teorizzazione del diritto musulmano. La scuola di pensiero è shanefite e si è diffusa in Egitto, Africa orientale e Insulinde. Per i shafi è consentito scegliere una persona comune che non possiede alcuna qualità di giudice o mediatore per risolvere la disputa.

Il quarto è Ibn Hanbal (m. 855) è stato un teologo e un giureconsulto arabo che ha fondato la scuola di pensiero dell'hanbalismo secondo cui la decisione dell'arbitro ha la stessa natura vincolante di una sentenza del tribunale, quindi deve avere le stesse qualifiche di un giudice scelto dalle parti.

Queste sono le quattro scuole più importanti nell'Islam e accettano tutti il Corano e la Sunna come i principali testi su cui si appoggia la Sharia.

La differenza principale tra queste scuole è nelle circostanze della situazione da analizzare.

Nonostante ciò, la riflessione non si è fermata di fronte a nuove questioni e situazioni inedite, i musulmani consultavano specialisti chiamati mufti-s che emettevano pareri autorizzati chiamati fatwa-s.

Bisogna distinguere la sharia, intesa come legge divina e sacra, espressione della volontà divina, dal diritto musulmano detto fiqh che è lo sforzo umano per discernere la volontà divina nei vari aspetti del culto, della vita sociale, è l'adattamento alle circostanze concrete.

Il fiqh si è sviluppato all'interno delle diverse scuole.

Per adattare il diritto musulmano alle circostanze è importante basarsi su criteri per l'interpretazione dei testi sacri del Corano e Sunna (hadith).

L'interpretazione è una delle chiavi più importanti per studiare situazioni specifiche, dopo questa abbiamo il consenso degli studiosi, i quali, se sono d'accordo su un punto che non appare nei testi, si ammette che quel punto è conforme alla sharia. Se una di queste situazioni non è presente negli studi dei testi sacri ci si basa su casi analoghi presenti.

Un altro degli aspetti più importanti è la ricerca del bene comune dei musulmani ovvero considerare ciò che è benefico per la comunità.

A partire dal IX secolo, gli ordinamenti giuridici degli stati musulmani hanno subito delle modifiche dove alcune sfere dell'attività umana sono uscite dalla competenza del diritto religioso.

Nella contemporaneità la sharia è principalmente applicata nel campo del diritto di famiglia di molti paesi musulmani.

Oggi, il riferimento a questa legge islamica rappresenta più una posizione ideologica che una pratica giuridica concreta. Molti paesi definiti repubbliche islamiche hanno legislazioni occidentalizzate e la vera applicazione della Sharia è limitata a poche società come ad esempio in Arabia Saudita.

Oltre al Corano e alla Sunna esistono tre fonti secondarie della Sharia ovvero Ijma, Qiyas e Ijtihad.

I musulmani hanno la libertà di aderire e applicare qualsiasi opinioni nella loro vita quotidiana ma che non contraddicano il Corano e la Sunna.

La risoluzione dei conflitti rappresenta uno dei campi con le più vaste opinioni divergenti all'interno della legge islamica.

La relazione tra i membri della società e quindi anche la gestione dei conflitti, è guidata dai principi generali interpretati dalle tre fonti secondarie Ijma, Qiyas e Ijtihad.

- Ijma è il consenso delle opinioni giuridiche degli ulama (i dotti musulmani) e l'accordo raggiunto sulle decisioni prese dai mufti (giureconsulti musulmani) o dai giuristi esperti sulle varie questioni islamiche

-Qiyas è conosciuta come deduzione analogica basata sul Corano, sulla Sunna e sull'Ijma. Il termine fa riferimento al fatto di misurare o assicurare la lunghezza, peso o qualità di qualcosa. Indica un confronto per stabilire l'uguaglianza e la somiglianza tra più cose. È l'estensione della regola della Sharia dal caso originale (Asl) al nuovo caso (Far') perché entrambi hanno la stessa causa effetto ('Illah)

Le condizioni per il Qiyas stabilite dai giuristi sono:

- 1 Può essere applicato solo quando non c'è soluzione nel Corano o nella Sunna
- 3 Non deve andare contro i principi dell'Islam
- 4 Non deve andare contro le parole del Corano o degli insegnamenti del Profeta.

-L' Ijtihad può fare riferimento all'uso del Qiyas per estendere una regola o prendere decisioni indipendenti tenendo conto degli obiettivi fondamentali della Sharia.

La giustificazione per il Qiyas e l'Ijtihad si trova nel Corano e nella Sunna. Per applicare queste tecniche i giuristi devono essere familiari con gli scopi ampi della Legge, in modo da poter scegliere interpretazioni che si conformino al meglio.

Nella Sharia bisogna promuovere il benessere pubblico e guidare gli individui a fare il bene ed evitare il male. È progettata per proteggere l'interesse pubblico dato che l'uomo non è sempre consapevole di ciò che è buono per lui.

Le regole legali, quindi, possono essere cambiate e modificate a seconda delle circostanze. Una volta che un nuovo Ijtihad o Qiyas è stato raggiunto approvato dalle

autorità principali e si sviluppa un consenso attorno ad esso, diventa parte del corpo giuridico della legge islamica.

2.4 L'importanza della pace nell'Islam

Nella religione musulmana la pace è un concetto molto importante. La parola pace nella lingua araba è attribuita ad Allah e tradotta è “Salam”. Questo termine sembra noto perché effettivamente lo ritroviamo nel famoso saluto arabo “Alsalam aleykoum” ovvero “che la pace sia con voi”. Inoltre, ripetere questa parola più volte al giorno, riflette la predisposizione del musulmano ad accogliere ed affrontare gli altri rendendo la pace uno stato d'animo permanente.

La pace e l'Islam sono molto legati, per i musulmani quando si parla di islam automaticamente ci si riferisce alla pace.

Per Sayed Qotb⁸, intellettuale egiziano giustiziato nel 1965, riguardo alla pace nell'Islam e alla costruzione della pace globale basata sulla fede di Dio disse che la pace nell'Islam è considerata la regola, mentre la guerra è l'eccezione dettata dalla necessità. Secondo la sua visione la pace è intrinseca all'Islam e va oltre una mera cessazione dei conflitti.

La pace nell'Islam si traduce nel realizzare, concretizzare e diffondere la parola di Allah sulla terra, sostenendo valori come la libertà, giustizia e sicurezza per tutti. L'Islam costruisce la pace prima della coscienza individuale e nell'ambiente familiare, poi all'interno della società e infine nelle relazioni internazionali tra paesi e popoli.

La costruzione della pace, secondo questa prospettiva, inizia con l'instaurazione della pace nei rapporti dell'individuo con Dio, nelle sue relazioni con gli altri, nei rapporti degli individui con lo Stato e nelle relazioni tra gli Stati e i popoli.

⁸ Ideologo riformista egiziano (Musha 1906-II Cairo 1966). Membro dei Fratelli musulmani. Funzionario del ministero dell'Istruzione pubblica, fu inviato dal governo egiziano negli Stati Uniti (1948), dove il suo pensiero si radicalizzò in senso antimodernista e antioccidentale. Dopo un'iniziale adesione alla Rivoluzione dei Liberi ufficiali del 1952, Q. condivise la persecuzione dei Fratelli musulmani e fu imprigionato per molti anni. In carcere scrisse un monumentale commento al *Corano* e *Ma'alim fi'l-tariq* (*Pietre miliari*), la sua opera più influente (enciclopedia/sayyid-qutb_%28Dizionario-di)

Inoltre, se l'umanità ha ricevuto l'esistenza da Allah, la pace e la soluzione ai suoi problemi possono essere raggiunte solo sostituendo le proprie regole di vita con quelle di Dio e abbracciando la verità rivelata.

L'islam aspira a instaurare la pace in tutti i livelli delle relazioni umane, promuovendo valori ispirati alla fede in Allah.

وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

“L'accordo è la soluzione migliore. Gli animi tendono all'avidità; ma se agite bene e temete [Allah sappiate che] Allah è ben informato di quello che fate” (Sura 4:128)

2.5 Giustizia o pace

Spesso si presta attenzione solo agli eroi o ai cattivi principali delle storie che noi sentiamo, dei conflitti, delle guerre, trascurando gli elementi chiave dietro le quinte che possono influenzare il corso degli eventi.

Gli esseri umani hanno un potenziale di cambiamento enorme sulla storia, hanno il potere, che sia in bene o in male.

In un conflitto abbiamo persone che possono agire come artefici della pace, cercando di evitare conflitti e tensioni o come voci per la giustizia, sfidando l'ingiustizia anche quando comporta conflitti.

C'è un dilemma tra l'artefice della pace, desideroso di mantenerla ad ogni costo, e la voce della giustizia, che cerca di combattere l'ingiustizia anche a rischio di creare conflitti.

La verità deve prevalere, ma a volte il processo può essere complicato.

È importante, quindi, trovare l'equilibrio tra la voce della giustizia, la verità, la pace e civiltà, suggerendo che il processo e l'armonia nella società richiedono una gestione sagace di queste forze.

Allah ha dato personalità uniche e capacità distinte a ciascuno e le esperienze di vita modellano la prospettiva individuale, ma l'obiettivo è proprio quello di canalizzare queste esperienze per contribuire in modo positivo nella comunità, mantenendo la coerenza con la Sunna.

Alcuni individui possono essere più orientati alla giustizia rispetto alla pace e viceversa. Tuttavia, entrambi hanno un ruolo importante nel garantire che la verità non venga mai oscurata, mantenendo un equilibrio tra giustizia e pace.

Il Profeta Muhammad (sws) navigò questa linea sottile, ha sempre fatto attenzione al fatto che nessuna persona sfrutti gli altri in base al loro status quo.

Un esempio specifico viene portato all'attenzione ed è una situazione in cui ci troviamo davanti ad un'ingiustizia: un uomo viene maltrattato da un altro uomo che non apparteneva alla tribù del profeta.

Questo evento spinse il Profeta a dover creare un accordo. Faceva sempre in modo che conflitti sani venissero risolti con soluzioni altrettanto sane in modo da evitare un ulteriore peggioramento dei problemi.

C'è un passaggio che narra un episodio significativo nella storia dell'Islam successa ai tempi della Mecca quando bisognava piazzare la pietra nera, la Kaaba, ad un'epoca in cui la gente ancora idolatrava le statue.

Si trovavano lì due tribù e un elemento critico era la sfiducia tra esse, entrambe volevano posizionare la pietra e temevano che l'altra guadagnasse un vantaggio nel farlo.

Il Profeta presentò una soluzione saggia e unificante.

Di fronte alla mancanza di fiducia reciproca tra le tribù, depose la propria veste a terra, che aveva addosso, e collocò la pietra su di essa. Quindi, chiese a un rappresentante di ciascuna tribù di prendere una parte del mantello per sollevare e posizionare la pietra.

È un'azione simbolica che stabilì una fiducia tra le tribù.

Possiamo notare anche una grande saggezza da parte del Profeta. Di solito, negli accordi di pace nessuna parte è completamente soddisfatta, tuttavia Muhammad (sws) ha dimostrato che i compromessi tra tribù sono stati possibili.

La saggezza è una delle capacità più importanti per unire le persone e risolvere conflitti portando le parti a una soluzione che va oltre i propri interessi individuali.

In questo caso, quindi, si è fatto uso del sulh ovvero riparazione, conciliazione, mediazione. È un elemento essenziale per cercare il bene sopra gli interessi personali al fine di risolvere conflitti.

Il Profeta Muhammed (sws) è presentato come un esempio di come la saggezza e il sulh siano fondamentali nella gestione dei conflitti.

La decisione di collocare la pietra nera con la collaborazione delle tribù sottolinea la volontà del Profeta di cercare una soluzione che evitasse un conflitto potenzialmente devastante.

È importante nell'Islam promuovere il sulh invece di peggiorare le cose. Queste persone che lo promuovono sono descritte come individui che mettono da parte i propri sentimenti e interessi personali per un bene più grande.

Allah ama coloro che cercano la riconciliazione e il sulh viene considerato come una delle più grandi caratteristiche da tenere in conto nella vita.

Probabilmente nella storia della Kaaba qualcuno si è opposto alla decisione del Profeta, ma lui non ha preso in considerazione la negatività delle loro azioni e parole e questo ha portato ad un bene ancora più grande.

Viene fornito un altro esempio specifico della storia islamica, uno dei primi grandi conflitti con un accenno a uno dei due maestri del paradiso (Jannah), Al Hasan⁹.

Nell'Islam Al Hasan è descritto come quella persona attraverso cui Allah riconcilierà due grandi eserciti musulmani con il potere del sulh.

Al Hasan ha creato la pace tra due eserciti, quello di Ali e quello di Mouawya.

Questi due eserciti si ritrovano nella Battaglia di Siffin.

Ci sono stati gravi conflitti di successione e molte tensioni politiche dopo la morte del Profeta Muhammed nel 632 creando, quindi, divisioni irreversibili sulla questione del potere califfale.

La ribellione dei medinesi nel 655, guidata da Abd Allah bin Saba, portò all'assassinio del terzo califfo Uthman. Successivamente, il quarto califfo Ali affrontò l'opposizione

⁹ Hasan ibn Ali ibn Abi Talib è stato il figlio maggiore di Ali e Fatima nonché il nipote del Profeta Muhammad(sws). Ha brevemente ricoperto il ruolo di califfo da gennaio 661 ad agosto 661. Nell'Islam sciita, è considerato il secondo Imam, succedendo ad Ali e precedendo suo fratello Husayn.

degli Omayyadi, che controllavano la Siria, per rivendicare la morte di Uthman. La presa del potere di Mouawya (cugino di Uthman) nel 657 dopo la battaglia di Siffin, costrinse Ali a un compromesso, nonostante il compromesso venne visto in modo negativo da alcuni sostenitori di Ali che si ribellarono accusandolo di mettere i suoi interessi politici sopra la volontà divina.

Questo periodo di negoziazione tra Ali e Mouawya dopo la battaglia di Siffin vede entrambe le parti scegliere un rappresentante, i generali di Ali scelsero un rappresentante considerato incompetente mentre Mouawya un uomo astuto.

Nei negoziati il rappresentante di Ali suggerì che entrambi dovessero abdicare lasciando scegliere le persone per l'elezione del califfato. Il rappresentante di Mouawya accettò chiedendo alla parte opposta di annunciare l'accordo. Una volta annunciato l'accordo, il rappresentante di Mouawya aggiunse che non considera Ali califfo e che Mouawya è la miglior scelta.

Sentendo ciò il popolo inizia ad urlare disapprovando e coloro che sostengono Ali si sentono traditi e sconcertati.

Questo evento porta alla formazione del gruppo separato chiamato Kharijiti che si oppone sia ad Ali che a Mouawya. Alcuni membri pianificano di assassinare Ali, Mouawya e il rappresentante di Mouawya, davano loro la caccia.

Quando la negoziazione iniziò, era già una situazione molto seria tra le parti. La questione da prendere in carico era l'assassinio di Uthman non chi rimuovere dall'incarico di califfo, perché nessuno ne aveva fatto richiesta.

Uno dei Kharijiti riuscì ad assassinare Ali e fu Al-Hasan il suo successore. Al Hasan, però, si occupò di ristabilire equilibrio e tranquillità nella comunità. Era molto dispiaciuto della situazione tra Mouawya e Ali e i loro seguaci, è per questo che decise di rinunciare al suo potere, al califfato, ponendo la sua fiducia in Mouawya e segnando un trattato di pace. Ricevette molte discordie al riguardo, il popolo e i seguaci suoi e di Ali non erano contenti, ma per Al-Hasan la pace era più importante.

Riuscì a stabilire la pace tra questi due grandi eserciti.

La figura di al Hasan è una figura pacifica che rappresenta la conciliazione come anche la figura di suo fratello Husayn, il secondo maestro del paradiso, che rappresenta più la voce della giustizia.

2.6 Il concetto di “Sulh”

Per “Sulh” si intende conciliazione, pacificazione, mediazione nella tradizione musulmana, che precedeva anche l’Islam, viene dall’ arabo “salaha” che significa letteralmente disputa, compromesso o risoluzione delle controversie tra individui.

Nelle società tribali descritte precedentemente, i mediatori erano le figure con più autorità come i capi(sheikh), gli indovini e guaritori (kuhhan) e i nobili. La decisione del “hakam” (colui che guida) era finale ma non vincolante, era una dichiarazione autorevole di quale fosse o dovesse essere la legge consuetudinaria basata più tardi sui principi islamici. Essi venivano scelti per le loro qualità personali o reputazione, rappresentano un’interpretazione autorevole della legge consuetudinaria o successivamente dei principi islamici.

Per risolvere delle dispute si rivolgevano ai leader delle loro tribù e le famiglie lo insegnano a tutti i membri già da piccoli.

Una figura che emerge è quella del “wasta”, ovvero un intermediario che svolgeva un ruolo chiave nella mediazione: la sua origine tribale era centrata su un ruolo intermedio associato alla prevenzione dei conflitti interpersonali o tra gruppi.

Le dispute venivano evitate secondo il loro sistema di usanze speciali e procedure regolamentari all’interno di ciascun gruppo.

Il concetto di responsabilità collettiva nelle tribù, sebbene fosse considerato come una sorta di protezione, potrebbe trasformare un conflitto individuale in una disputa molto più ampia.

Queste pratiche di risoluzione dei conflitti continuarono anche dopo la nascita dell’Islam e molti valori e tradizioni tribali furono incorporate nell’insegnamento dell’Islam e nella giurisprudenza.

La Sharia non ha totalmente separato il sulh e l’arbitrato. Molti testi e autorità che supportano l’arbitrato possono essere utilizzati anche per il sulh, inoltre, l’arbitrato può essere uno dei mezzi per arrivare al sulh.

Corano e Sunna hanno approvato la presenza di una terza persona scelta dalle parti per risolvere le loro controversie.

Il Corano incoraggia le parti in conflitto a utilizzare il sulh per risolvere le dispute.

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا
عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ
فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

“Se due gruppi di credenti combattono tra loro, riconciliatevi. Se poi [ancora] uno di loro commettesse degli eccessi, combattete quello che eccede, finché non si pieghi all’Ordine di Allah. Quando si sarà piegato, ristabilite, con giustizia, la concordia tra di loro e siate equi, poiché Allah ama coloro che giudicano con equità” (sura 49:9)

Anche il profeta ha insistito sull’importanza del sulh dichiarando che è più gratificante del digiuno, della preghiera e dell’offerta di beneficenza.

Abu Darda riportò: Il messaggero di Allah, pace e benedizione siano su di lui, disse: “Volete sapere cosa ha maggior importanza rispetto al digiuno, alla preghiera e all’elemosina?” Dissero: “Certamente!” , Il Profeta rispose: “ La riconciliazione tra le persone. In realtà, le relazioni corrotte tra le persone sono come il rasoio” (Sunan al-Tirmidhi 2509)

Il profeta Muhammad (sws) ha promosso il compromesso e ha agito da mediatore sia in dispute pubbliche sia in private comprese quelle tra i suoi compagni e i loro creditori. Il profeta era un amante della giustizia e dell’armonia tra individui. Un hadith riportato da Umm Salama:

<<Il Profeta sws ha detto “Mi portate cause da decidere, e forse uno di voi è più abile nel presentare la sua causa rispetto all’altro, e così giudico a suo favore in base a ciò che sento. Colui a cui do in giudizio qualcosa che è un diritto di suo fratello, non lo prenda, perché gli ho tolto una parte dall’Inferno” (Umm Salama, Sahih Muslim 1713b)>>

Il sulh era il metodo preferito da Muhammad sws il quale era scettico nei confronti delle procedure giudiziarie create dagli uomini non considerate un meccanismo definitivo per trovare la verità e ottenere giustizia. Può essere contaminato e distorto dalla natura imperfetta dell'uomo.

Un hadith di Al Bukhari and Muslim dice:

<<Il messaggero di Allah ha detto: “ Sadaqah (carità) è dovuta su ogni articolazione di una persona ogni giorno che il sole sorge(ovvero ogni giorno quando una persona si sveglia ha delle azioni caritative che può fare che non riguardano per forza qualcosa di materiale). L' amministrazione della giustizia tra due uomini è anche una Sadaqah. Aiutare un uomo a cavalcare il suo animale da equitazione o aiutarlo a caricare il suo bagaglio su di esso è una Sadaqah; una buona parola è una Sadaqah; ogni passo che fai verso la preghiera è una Sadaqah, e rimuovere oggetti dannosi dal percorso è una Sadaqah.”>>

La maggioranza dei giuristi preferisce che un giudice orienti le parti verso il sulh, anche se è chiaro come dovrebbe giudicare la causa e le fonti del diritto islamico rivelano che il sulh è centrale in un sistema legale islamico e che il giudizio non è il metodo migliore per la risoluzione dei conflitti ecco perché il sulh dovrebbe essere tentato e incoraggiato ogni volta che ce n'è la possibilità.

È quindi, consigliata la pace e riconciliazione nell'Islam che sia nel Corano che nella Sunna.

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

“Certamente, i credenti sono fratelli: ristabilite la concordia tra i vostri fratelli e temete Allah. Forse vi sarà usata misericordia” (Sura 49:10)

Quando due parti sono in conflitto bisogna cercare di riconciliare e aiutarli a trovare una via più pacifica.

È possibile, inoltre, mentire per occasioni del genere. Mentire è un atto sconsigliato nell'Islam, ma consigliato se può portare alla pace o evitare grandi conflitti.

L'utilizzo delle parole è molto importante.

Un altro verso che possiamo trovare nel Corano è

وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا ۗ فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ ۗ إِنَّهُ
لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ

“[...] coloro che si difendono quando sono vittime dell'ingiustizia. La sanzione di un torto è un male corrispondente, ma chi perdona e si riconcilia, avrà in Allah il suo compenso” (Sura 42:40)

Questo verso ci fa capire a che punto è preferibile pensare a risolvere delle dispute, invece di vendicarsi o cercare di rendere l'ingiustizia all'altro. Se la vittima perdona (altro aspetto importante che caratterizza l'Islam) mostra un livello di fede che verrà ricompensato da Allah.

L'Islam fa del principio del giusto mezzo un valore fondamentale del messaggio profetico.

2.7 Wassatah

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا

“Così abbiamo fatto di voi una comunità equilibrata...” (Sura 2:143)

“ <<equilibrata>> con questa espressione abbiamo tradotto <<wassatah>> che in arabo implica i concetti di media, moderata, equilibrata. È il concetto romano di <<aurea mediocritas>> che non c’entra niente con la mediocrità come è intesa nell’attuale accezione. Questo concetto di equilibrio è molto importante nell’Islam, La dottrina islamica e tutto ciò che essa informa, diritto, etica, norme consuetudinarie, è improntata al rifiuto dell’estremismo, della radicalità, del fanatismo. Solo l’equilibrio tra gli elementi che costituiscono l’uomo: lo spirito, l’intelletto e il corpo, potranno dare pienezza e serenità all’individuo, alla famiglia in cui vive, alla comunità di cui fa parte.”¹⁰

È in questo contesto che l’Islam promuove, per la risoluzione dei conflitti, vari mezzi come wassatah e Sulh, mediazione conciliazione.

La mediazione è un esercizio volontario e non vincolante che consiste nell’avvicinare i punti di vista e risolvere le divergenze tra individui o gruppi.

Caratterizzata dall’intervento di una terza persona, la mediazione si propone neutra e imparziale. Nel diritto musulmano, il Wassatah, il termine preciso per indicare la mediazione, viene dalla parola araba “wassate” ovvero il mezzo che farebbe riferimento all’intervento di una terza parte nella controversia che coinvolge diversi individui per giungere a una soluzione.

La differenza tra Sulh e Wassatah è che mentre nel Wassatah si richiede l’intervento di un mediatore, c’è bisogno di più tecnica e vuole alcune qualità in particolare come la buona conoscenza delle norme islamiche; nel Sulh il mediatore può essere chiunque e coinvolge l’intera comunità.

La giurisprudenza islamica estende l’applicazione dei meccanismi di mediazione e conciliazione ai rapporti conflittuali tra individui.

¹⁰ (https://ilcorano.net/il-sacro-corano/2-surat-al-baqara/#_ftn115)

Questi metodi di risoluzione delle dispute sono riconosciuti come quadri eccellenti per instaurare la pace e come alternative amichevoli per la risoluzione delle controversie. Sono, inoltre, progettati per prevenire disfunzionamenti legati alle dispute e per ripristinare la concordia, fiducia tra i musulmani, rafforzano i legami di solidarietà e coesione sociale nella comunità.

Possiamo riscontrare molti passaggi del Corano che ci trasmettono l'importanza della mobilitazione di mezzi pacifici per risolvere i conflitti e rafforzare la solidarietà e fraternità tra gli individui della comunità:

لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ
إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ ۗ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ
نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا

“Non c'è nulla di buono in molti dei loro conciliaboli, eccezion fatta per chi ordina un'elemosina o una buona azione o la riconciliazione tra gli uomini. A chi fa questo per compiacimento di Allah daremo ricompensa immensa” (Sura 4:114)

Qui chiaramente viene consigliato al musulmano di applicare uno strumento mediativo o conciliativo per risolvere le dispute, evitare ogni male e chiunque faccia in modo di evitare grossi conflitti riceverà ricompensa.

L'Islam cerca di ridurre le tensioni ed evitare la violenza nei rapporti quotidiani.

وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ
النَّاسِ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Non fate di Allah l’oggetto dei vostri giuramenti (ogni volta che volete) fare del bene, astenervi (dal peccato per timore di Allah) e mettere pace tra gli uomini. (Sappiate invero che) Allah è colui che (tutto) ascolta e conosce” (Sura 1:224)

La storia dietro questo versetto spiega che fu rivelato in seguito ad una lite scoppiata tra il genero e la figlia di uno dei compagni del Profeta, quest’ultimo giurò di non fare nulla per mettere pace tra i due. Il versetto allora fu rivelato vietando questo tipo di giuramenti in nome di Allah che non portano ad alcun bene.

Non bisogna impedire il compimento di un’opera col giuramento e le buone azioni non devono essere trascurate, ancor meno se per stabilire la pace tra due individui.

C’è anche un hadith al riguardo dove ci racconta un momento in cui il Profeta assiste senza volerlo ad una disputa tra i suoi compagni. Stavano discutendo a causa di un debito, uno dei due ha chiesto all’altro di posticipare il suo debito perché non aveva soldi da dargli sul momento, ma la persona gli risponde che non c’è più tempo disponibile giurando Allah e che non gli avrebbe dato un’altra possibilità per il debito. Il Profeta appena sente queste parole si alza e va a discutere con il suo compagno ricordandogli di non giurare per delle azioni disoneste. In questa situazione colui che deve ricevere il debito è nel giusto, ma giurando su Allah per qualcosa che metterebbe nel male un suo compagno non è permesso.

È importante cercare di capire le posizioni e mettersi nei panni dell’altro. L’uomo ha immediatamente cambiato idea.

La riconciliazione è vista come un atto di fede e devozione.

Il profeta Muhammad (sws) ha sottolineato l’importanza di questa iniziativa affermando che rappresenta la migliore delle azioni.

Muhammad (sws) ha sperimentato e applicato la mediazione in diverse occasioni che sia con musulmani o tra non musulmani. I suoi compagni hanno ripetuto la stessa pratica nei loro tempi e tutti, compresi gli abitanti della Mecca, ammiravano la saggezza e l’intelligenza del Profeta ed è per questo motivo che spesso, in situazioni di conflitto, era sempre cercato, lo volevano tutti come guida, mediatore.

I giuristi musulmani (oulema) hanno definito i criteri per condurre una mediazione o una conciliazione. Questi criteri si fondano sulla conoscenza approfondita del Corano,

della Sunna e della dottrina islamica. Tra gli attori coinvolti abbiamo gli imam, figure religiose rispettate dai musulmani che svolgono soprattutto un ruolo chiave nella risoluzione dei conflitti familiari, coniugali e comunitari. Possono anche essere giudici religiosi in alcune comunità applicando la legge islamica quando la via della mediazione non è praticabile. Anche i giuristi musulmani possono emettere pareri legali sull'Islam. Tutti questi attori devono essere neutri, imparziali e di buona moralità ed etica per facilitare il ripristino del dialogo ed aiutare a cercare soluzioni conformi alle norme religiose.

Ci sono diverse categorie di conflitti che richiedono wassatah e sulh e sono:

-Conflitti fra coniugi

Nell'Islam quando si verificano tensioni fra coniugi è importante cercare subito di riconciliarsi o per lo meno non creare un'atmosfera negativa per entrambi. In caso di disaccordo completo, è consigliato designare una terza persona per appianare le divergenze. Nel caso di un divorzio, l'Islam consiglia prima di provare a riconciliarsi e poi solo se necessario, divorziare.

وَإِنْ أَمْرًا خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ
يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ
نُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

“Se una donna teme la disaffezione del marito o la sua avversione, non ci sarà colpa alcuna se si accorderanno tra loro. L'accordo è la soluzione migliore. Gli animi tendono all'avidità; ma se agite bene e temete [Allah sappiate che] Allah è ben informato di quello che fate” (Sura 4:128)

È un'intera sura scritta per le donne ed ecco cosa vuole dire il verso citato:

<<Ci possono essere molte e diverse situazioni in cui diventa difficile la prosecuzione di un normale rapporto coniugale. In questo versetto il soggetto agente è la donna che

soffre l'indifferenza o, peggio, l'avversione del marito. Potrebbe essere una contingenza temporanea o potrebbe riguardare solo una parte del complesso rapporto matrimoniale e, in tal caso, i coniugi si possono accordare per una sospensione della convivenza o del rapporto sessuale, o per la rinuncia, da parte della moglie, a parte di quanto le spetta in termini economici o logistici. Se la moglie dovesse invece ritenere che il rapporto matrimoniale le è diventato del tutto insopportabile, può chiedere e ottenere il divorzio in cambio di un «riscatto» da offrire al marito (vedi II, 229 e la nota). In ogni caso «L'accordo è la soluzione migliore». Il versetto si conclude con un'ammonizione ad evitare l'avidità: quella del marito che pretende un riscatto troppo alto, quella della moglie che vorrebbe versarne uno minimo. Di fronte ai contenziosi economici che arricchiscono gli avvocati di mezzo mondo l'unica soluzione è sempre quella che il Corano pone come limite ai guasti provocati dalla natura umana: la «taqwâ», il timor di Allah>>¹¹

-Conflitti sociali

Sono quei conflitti che possono riguardare controversie di vicinato, relazioni di lavoro, conflitti tra ricchi e poveri, debitori e creditori causando un rapporto conflittuale e deteriorante all'interno della comunità, questo può creare molti malintesi e vengono attivati i meccanismi di wassatah e sulh per dei conflitti di questo tipo.

-Conflitti comunitari e intercomunitari

Questi tipi di conflitti possono essere anche di natura economica o conflitti politici tra diversi pensieri all'interno dell'Islam. Le parti coinvolte devono accettare l'intervento di una terza parte per migliorare le loro relazioni e tranquillizzare le tensioni che si sono create.

Questi conflitti sono considerati anche come rotture non solo delle relazioni tra le sole parti in quanto individui ma anche in quanto credenti.

¹¹ (https://ilcorano.net/il-sacro-corano/4-surat-an-nisa/#_ftn94)

Il mediatore si assume, quindi, due responsabilità principali per risolvere una controversia. In primo luogo, incoraggia le parti a mediare in modo che ci sia un esito positivo e ragionevole; In secondo luogo, dovrebbe essere neutrale e delegare la decisione nelle mani delle persone in conflitto.

L'Islam apprezza e riconosce che la legge ha delle restrizioni. La mediazione ha un posto maggiormente rilevante nella legge islamica, tuttavia, deve essere legittima e salutare e l'oggetto di un accordo non deve entrare in conflitto con la legge e le regole dell'Islam. Onestà e giustizia, secondo l'approccio musulmano, sono delle caratteristiche fondamentali per un mediatore .

CAPITOLO 3

GESTIONE DEI CONFLITTI IN ALGERIA

In questo capitolo analizzeremo la situazione algerina e il dualismo che si è creato tra l'influenza subita dal colonialismo e la religione principale dello Stato, l'Islam. Questo dualismo lo ritroviamo anche nella metodologia di gestione dei conflitti dell'Algeria, che nonostante tutto non si sradica dalle sue tradizioni.

Prima di parlare della mediazione e della gestione dei conflitti nei diversi campi in Algeria, quindi, ritengo necessario porre inizialmente la concentrazione sulla storia del paese e di come la legge si è sviluppata e integrata con la religione musulmana.

3.1 132 anni di colonialismo

Tutto iniziò il 14 giugno 1830 quando i francesi guidati da Carlo X sbarcarono in Algeria invadendo la città portuale di Algeri dopo un incidente diplomatico con il dey legato a un debito francese che il console francese rifiutò di onorare.

34mila soldati francesi sbarcarono a ventisette chilometri a ovest di Algeri, a Sidi Ferruch, utilizzando il piano di contingenza del 1808 di Napoleone per l'invasione dell'Algeria.

Per fronteggiare i francesi il dey inviò 7000 giannizzeri, 19000 truppe di Costantina e Orano e circa 17mila kabili.

I francesi si diressero verso Algeri, e grazie in parte all'artiglieria superiore e a una migliore organizzazione, Algeri fu catturata dopo una campagna di tre settimane e Hussein Dey, il dey¹² attuale, fuggì in esilio. Le truppe francesi violentarono, saccheggiarono la città, profanarono moschee e distrussero cimiteri. La Francia aveva una missione che chiamò civilizzatrice. I francesi in Algeria furono arroganti e crudeli, hanno compiuto molte atrocità ai cittadini presenti.

¹² Titolo attribuito al reggente di Tunisia e Algeria dal potere ottomano. In Algeria il titolo resistette fino alla conquista francese (1830). In Tunisia, esso fu sostituito dal titolo di *bey* dall'inizio del 18° secolo. (https://www.treccani.it/enciclopedia/dey_%28Dizionario-di-Storia%29/)

Dopo la notizia della presa di Algeri a Parigi, Carlo X fu deposto e suo cugino Luigi Filippo il quale fu designato a guidare una monarchia costituzionale. Il nuovo governo, composto da oppositori liberali dell'espansione in Algeria, era riluttante a continuare la conquista avviata dal regime precedente, ma il ritiro dal paese si rivelò più complicato della conquista stessa.

Una commissione parlamentare incaricata di valutare la situazione algerina giunse alla conclusione che la conquista doveva proseguire per preservare il prestigio nazionale.

Nel 1834, la Francia annesse le regioni occupate, l'Algeria diventa territorio francese con una popolazione musulmana stimata di circa 3 milioni, costituendo così una colonia. L'amministrazione coloniale in queste regioni, conosciuta come "régime du sabre" (governo della spada), fu affidata a un governatore generale, un alto ufficiale dell'esercito con competenze civili e militari, responsabile nei confronti del ministro della guerra.

Anche gli interessi commerciali con influenza nel governo hanno iniziato a riconoscere le prospettive di speculazione fondiaria redditizia nell'espansione della zona di occupazione francese. Hanno creato ampi appezzamenti agricoli, costruito fabbriche e imprese, e sfruttato manodopera locale a basso costo.

I coloni europei (chiamati "pieds noir"¹³ piedi neri) erano in gran parte di origine contadina o proletaria dalle regioni povere del sud Italia, Spagna e Francia. Altri erano deportati criminali e politici dalla Francia, trasportati sotto condanna in gran numero in Algeria.

Negli anni '40 e '50, per incoraggiare l'insediamento nelle aree rurali, la politica ufficiale era di offrire concessioni di terra dietro pagamento di una tassa e la promessa che sarebbero stati apportati miglioramenti.

Si è presto sviluppata una distinzione tra i grandi coloni da un lato, spesso uomini autodidatti che avevano accumulato grandi proprietà o costruito imprese di successo, e

¹³ <pijè nɣàar> s. m., fr. (prop. «piede nero»; pl. *pieds noirs*). – Appellativo dato, con intonazione spreg., ai figli di genitori francesi nati in Algeria, e in genere ai francesi che vivevano in Algeria prima che la colonia francese conquistasse l'indipendenza (prob. perché i guidatori dei battelli a carbone che un tempo facevano servizio nel Mediterraneo erano spesso algerini, e avevano l'abitudine di camminare a piedi nudi sul carbone). (<https://www.treccani.it/vocabolario/pied-noir/>)

“i piccoli bianchi”, piccoli proprietari e lavoratori dall'altro, il cui destino spesso non era molto diverso da quello dei loro omologhi musulmani.

Secondo lo storico John Ruedy, sebbene nel 1848 solo 15.000 dei 109.000 coloni europei fossero nelle aree rurali, "espropriando sistematicamente sia i pastori che gli agricoltori, la colonizzazione rurale è stata il fattore più importante nella destrutturazione della società tradizionale"¹⁴.

La sconfitta di Abd el Kader, il 14 Agosto 1843 segna un punto di svolta a favore della Francia.

Abd el Kader (Abd al- Qadir ben Muhyi al-Din al-Hasani al-Gazairi) era un abile leader politico e un guerriero ingegnoso.

Da Tlemcen, città algerina, si mise a costruire uno stato musulmano territoriale basato sulle comunità dell'entroterra, ma trasse la sua forza dalle tribù e dalle confraternite religiose.

Entro il 1839 controllava più di due terzi dell'Algeria. Il suo governo manteneva un esercito e una burocrazia, raccoglieva tasse, sosteneva l'istruzione, intraprendeva opere pubbliche e istituiva cooperative agricole e manifatturiere per stimolare l'attività economica.

I francesi ad Algeri osservavano con preoccupazione il successo di un governo musulmano e la rapida crescita di uno stato territoriale valido che ostacolava l'espansione degli insediamenti europei.

Abd al Qadir combatté battaglie in tutta l'Algeria contro le forze francesi.

Anche se le sue forze furono sconfitte da questi ultimi sotto il generale Thomas Bugeaud nel 1836, Abd al Qadir negoziò un favorevole trattato di pace l'anno successivo. Il trattato ottenne il riconoscimento condizionato del regime di Abd al Qadir definendo il territorio sotto il suo controllo e salvò il suo prestigio tra le tribù.

¹⁴ John Ruedy, *Modern Algeria: The Origins and Development of a Nation*, 1 Ottobre 1992

Per provocare nuove ostilità, i francesi deliberatamente violarono il trattato nel 1839 occupando Costantina. Abd al Qadir riprese la guerra santa, distrusse gli insediamenti francesi e in un momento avanzò fino alle periferie di Algeri.

Colpì dove i francesi erano più deboli e si ritirò quando i suoi nemici avanzano contro di lui.

Abd al Qadir è riconosciuto e venerato come il primo eroe dell'indipendenza algerina. La sua bandiera verde e bianca è stata adottata dal movimento di liberazione algerino durante la Guerra d'Indipendenza e divenne la bandiera nazionale dell'Algeria indipendente.

Il governo algerino riportò le sue spoglie in Algeria per essere sepolte con grande cerimonia il 5 luglio 1966, il quarto anniversario dell'indipendenza. Una moschea a lui intitolata è stata costruita come santuario nazionale a Costantina.

Abd el Qadir è stato, quindi, l'emiro che sfidò gli eserciti francesi nel periodo che va dal 1832 al 1847 prima di stabilire le fondamenta di uno stato algerino vero e proprio. Veniva considerato un ribelle dai francesi, ma una delle figure più significative dagli algerini.

Nel 1848 l'Algeria fu dichiarata dall'articolo 1 della Costituzione francese del 1848 come parte integrante del territorio francese.

La situazione si aggravava a causa delle tattiche di “pacificazione” adottate dalla Francia sotto la guida del governatore Thomas Bugeaud; con il termine tattiche di pacificazione si fa riferimento alla violenza di cui la Francia fa uso per reprimere la rivolta delle popolazioni arabe e berbere lì presenti.

Sebbene siano francesi, gli algerini non hanno diritto di voto alle elezioni dell'Assemblea nazionale. Il 24 ottobre 1870 il decreto Crémieux concede la cittadinanza francese solo agli ebrei. Una legge del 1873 sancisce la francesizzazione

della proprietà e la spoliazione delle tribù. Otto anni dopo un codice dell'indigenato conferisce agli amministratori poteri disciplinari sugli indigeni. Viene abolito nel 1948. Nel 1944 fu istituita la parità di diritti tra musulmani e non musulmani, tuttavia, la cittadinanza a due velocità perdurò fino al 1958. Nel contesto di manifestazioni nazionaliste che si diffusero in tutta l'Algeria, in particolare le sommosse di maggio del 1945 a Sétif e Costantina furono oggetto di una violenta repressione da parte dell'esercito. Questi eventi portarono alla perdita di numerose vite, sia musulmane che non, con un bilancio che include diverse centinaia di vittime, tra cui un significativo numero di musulmani e circa un centinaio di coloni.

3.1.1 “Toussaint rouge” l’inizio della rivoluzione

Nel primo di novembre del 1954 ci sono stati i primi attacchi da parte dei rivoltosi algerini, questi attacchi hanno preso il nome di “Toussaint rouge”.

La notizia è apparsa su tutti i giornali francesi designando gli algerini come terroristi.

Sono stati rivendicati dal FLN, il Fronte di Liberazione Nazionale appena fondato al Cairo da Ahmed Ben Bella.

Qui a destra vediamo sei leader del FLN (Fronte di Liberazione Nazionale) prima dell'inizio della rivoluzione del 1° Novembre 1954. In piedi da sinistra verso destra abbiamo: Rabah Bitat, Mostefa Ben Boulaid, Didouche Mourad e Mohammed Boudiaf; quelli seduti sono a sinistra Krim Belkacem e a destra Larbi Ben M'Hidi

Il governo francese rifiuta di negoziare.

Il 20 agosto 1955, a Costantina, si verificano massacri seguiti da una severa repressione e all'inizio del 1957, bombe posizionate dal FLN esplodono ovunque ad Algeri causando morti e feriti. Sono anni di rivoluzione, di lotta e di guerra per gli algerini che vogliono recuperare la propria indipendenza.

La Battaglia di Algeri guidata da Jacques Massu¹⁵ inizia il 7 Gennaio del 1957 e sarà caratterizzata dalla caccia ai membri del Fronte di Liberazione Nazionale e dal ricorso alla tortura continua da parte dell'esercito francese.

Il 13 Maggio 1958, dopo una sommossa pro-francese nella capitale, Massu propone il 23 Ottobre "La paix des braves" (la pace dei coraggiosi) al FLN, che ha formato il 19 Settembre il Governo Provvisorio della Repubblica Algerina. Questo accordo voleva porre fine alle ostilità per cercare di giungere ad una pace duratura. L'accordo non durò e la guerra continua.

¹⁵ Generale francese, nato a Chalons-sur-Marne il 5 maggio 1908. In Africa allo scoppio della seconda guerra mondiale, aderì all'appello di De Gaulle, e combatté nel Fezzan. Nel 1947 fu inviato in Algeria. (https://www.treccani.it/enciclopedia/jacques-massu_%28Enciclopedia-Italiana%29/)

Il 16 settembre 1959, de Gaulle¹⁶ proclama il diritto all'autodeterminazione degli algerini. L'8 Gennaio 1961 ci fu il referendum sull'autodeterminazione dell'Algeria in cui prevalse il sì.

L'Organizzazione Armata Segreta (OAS), un braccio armato clandestino composto dagli estremisti dell'Algeria francese, fu fondata e operò attivamente. Nella notte del 21-22 aprile, avvenne il colpo di stato orchestrato dai generali Salan Challe Zeller e Jouhaud. Challe e Zeller si arresero mentre Salan e Jouhaud rimasero nella clandestinità continuando la loro collaborazione con l'Organizzazione Armata Segreta.

Il 17 Ottobre a Parigi ci fu una violenta repressione da parte della polizia di una manifestazione di algerini pro FLN che causò decine di morti.

Questo porta l'Organizzazione Armata Segreta ad intensificare gli attacchi esplosivi.

L'8 febbraio del 1962 la repressione di una manifestazione anti OAS provoca 9 morti alla stazione di una metropolitana a Parigi. De Gaulle negozia infine con il FLN e il 18 marzo del 1962 gli accordi di Evian proclamano un cessate il fuoco.

Il 1 Luglio ci fu un referendum in Algeria sostenuto al 99,7 per cento che sigilla l'indipendenza.

Inizia l'esodo di quasi un milione di pieds noirs mentre almeno 55mila harki¹⁷ (i traditori algerini) vengono massacrati in Algeria.

¹⁶ Generale e politico francese (Lilla 1890-Colombey- les-Deux-Eglises, Haute-Marne, 1970). Diventò il simbolo dell'intera Resistenza francese: fondatore del movimento della Francia libera, a capo del Comitato francese di liberazione nazionale (Algeri, 1943), nel 1944 divenne capo del governo provvisorio della Repubblica francese. Avviò le trattative che condussero (1962) all'indipendenza dell'Algeria e rimase al potere fino al 1969. ([https://www.treccani.it/enciclopedia/charles-andre-joseph-marie-de-gaulle_\(Dizionario-di-Storia\)/](https://www.treccani.it/enciclopedia/charles-andre-joseph-marie-de-gaulle_(Dizionario-di-Storia)/))

¹⁷ **1.** harki (soldato algerino affiancato all'esercito francese dal 1951 al 1962) **2.** algerino di nascita (che al momento dell'indipendenza dell'Algeria, nel 1959, ha optato per la Francia ed è stato rimpatriato). (<https://www.garzantilinguistica.it/ricerca/?q=harki>)

Il 5 Luglio 1962 l'Algeria con Ben Bella (FLN) come primo presidente, proclama la sua indipendenza.

Il conflitto avrà causato circa 500mila morti tra civili e militari di cui 400mila algerini secondo gli storici francesi.

3.2 Negoziazione tra Algeria e Francia

A Parigi, nel 1961, si tennero colloqui informali tra il rappresentante del Governo Provvisorio della Repubblica Algerina, Ahmed Boumendjel, e il consigliere personale del presidente de Gaulle, Georges Pompidou. Tuttavia, questi contatti furono spesso interrotti. Un ulteriore elemento complicante fu rappresentato dal rifiuto della Francia di fornire qualsiasi forma di riconoscimento ufficiale al GPRA come rappresentante della parte algerina.

In risposta, il governo svizzero offrì la propria mediazione, un'offerta che fu accettata, sebbene non fosse mai ufficialmente riconosciuta dalla Francia.

La missione svizzera fu coordinata da Raymond Probst, capo della divisione politica presso il Ministero degli Esteri. L'ambasciatore Olivier Long fu designato come

intermediario con la parte francese, mentre Gianrico Bucher, ambasciatore designato in Nigeria, svolse il ruolo di intermediario con la parte algerina.

In questa fase, i contatti e le discussioni potevano ancora essere mantenuti segreti rispetto al pubblico e ai media.

Alla fine divenne possibile per i negoziatori francesi e algerini incontrarsi segretamente a Les Rousses sul confine franco-svizzero.

Dalla parte algerina questi rappresentanti, ospitati segretamente in Svizzera, non sono stati autorizzati ad accettare nulla prima dell'approvazione di 4 leader algerini detenuti dalla Francia. La consultazione di questi leader è avvenuta attraverso intermediari marocchini che fungevano da ospiti dei prigionieri algerini a Parigi.

A Evian sono state concordate discussioni dirette tra due delegazioni.

Dopo un'interruzione i negoziati ripresero nuovamente a Evian con la delegazione algerina ora ospitata al Signal de Bougy (inizialmente ospitata a Ginevra), una località svizzera sopra il lago di Ginevra. Queste due fasi non erano più segrete, anche se nulla è stato reso pubblico per quanto riguarda i loro progressi. Solo il risultante Accordo di Evian del 18 aprile 1962 è stato reso pubblico. Prevedeva un cessate il fuoco immediato e un periodo provvisorio, al termine del quale si sarebbe tenuto un plebiscito in Algeria il 1° luglio.

In precedenza, l'accordo è stato presentato e accettato da un voto popolare in Francia.

Durante il periodo intermedio la situazione è stata complicata dal fatto che la Francia, ancora rifiutando di riconoscere il GPRA, ha istituito, anche se con il consenso di quest'ultimo, un esecutivo provvisorio ad Algeri, attraverso il quale le due parti dovevano tenersi in contatto. L'Esecutivo Provvisorio era incaricato di assicurare il mantenimento dell'ordine pubblico e di preparare il processo di autodeterminazione.

Il conseguente riconoscimento dell'indipendenza algerina da parte della Svizzera dovette essere comunicato separatamente all'Esecutivo provvisorio e alla rappresentanza non ufficiale del Governo Provvisorio della Repubblica Algerina ad Algeri.

Senza dubbio la mancanza di coesione del gruppo dirigente, rese più difficile la gestione da parte del GPRA delle funzioni di questo esecutivo provvisorio.

Durante la riunione del Comitato di Liberazione Nazionale a Tripoli, svoltasi dal 27 maggio al 7 giugno 1962, emerse un trionfo dell'ala radicale che delineò la direzione socialista della Repubblica Algerina Democratica e Popolare.

L'8 settembre 1963, a seguito di un referendum popolare, venne approvata la prima Costituzione algerina, con l'elezione di Ahmed Ben Bella a Presidente della Repubblica. Questo momento storico segnò una tappa significativa nella definizione dell'orientamento politico e sociale dell'Algeria indipendente.

3.3 Sistema giuridico algerino e conseguenze del colonialismo

Il colonialismo ha sicuramente lasciato delle tracce nel territorio algerino e nella vita sociale dei cittadini. Ancora oggi, oltre alla lingua francese, possiamo chiaramente vedere le conseguenze del colonialismo anche attraverso l'ordinamento giuridico algerino che è in diretto legame a quello francese.

Michel Camau¹⁸ è uno studioso francese che ha analizzato le varie costituzioni nel nord Africa notando che la loro caratteristica fondamentale è la tendenza a limitarsi a una funzione di legittimazione, trascurando la funzione programmatica e di garanzia. Nonostante l'ispirazione liberale presente in molte di queste costituzioni, che contengono ampie dichiarazioni di diritti politici, civili e di libertà, i governanti mantengono pratiche di potere che si allontanano dai principi ideologici che le ispirano. In questi Stati, i costituenti sono spesso vincolati dall'eredità del costituzionalismo precedente, come nel caso dell'Algeria, e ripetono il fenomeno della profonda divergenza tra forma e realtà della costituzione sotto vari aspetti.

Quindi possiamo imbatterci in costituzioni che si ispirano a modelli coloniali i quali testi costituzionali si fondano fondamentalmente sui principi dello stato di derivazione liberale, ma subiscono notevoli modifiche per fare in modo di essere compatibili con le esigenze locali e ripristinare istituti tradizionali emarginati durante il dominio coloniale. Queste soluzioni organizzative portano a una forte concentrazione di potere con un orientamento autoritario.

¹⁸ M. Camau, "Articulation d'une culture constitutionnelle nationale et d'un héritage bureaucratique : la désarticulation du constitutionnalisme au Maghreb aujourd'hui", 1984
M. Camau, "Le Maghreb", in Les régimes politiques arabes, 1990

Poi esistono anche costituzioni che seguono il modello socialista, instaurate nei paesi in cui hanno avuto successo i movimenti di liberazione sostenuti dalle potenze socialiste. L'adozione di questo modello comporta di solito l'introduzione di soluzioni organizzative e funzionali che tengono in considerazione in modo più o meno pronunciato le esigenze locali, caratterizzandosi per un indirizzo autoritario marcato. Infine, molte sono costituzioni che adottano formule istituzionali per disciplinare organicamente alcuni ordinamenti, operando per il ripristino dei principi dell'Islam. In questo contesto, le osservazioni sull'esperienza costituzionale algerina risultano significative.

L'Algeria, essendo la maggior parte dei suoi cittadini di confessione musulmana ed essendo esso stesso un paese musulmano, ha la politica che si "fonde" con la religione. Il paese non si basa interamente sulla sharia, ma notiamo una forte influenza europea in seguito a ciò che ha subito.

Il 10 Settembre del 1963 l'Algeria ha promulgato la sua prima Costituzione.

3.3.1 Costituzione algerina

La costituzione del 1963 ha organizzato uno Stato dotato di un Presidente della Repubblica (articolo 39) e di un'Assemblea nazionale (art. 27) eletta a suffragio universale per una durata di cinque anni. L'Assemblea può controllare le azioni del governo, non è né un regime presidenziale né parlamentare. Il Fronte di Liberazione Nazionale ha svolto un importante ruolo di mediazione fra queste due istituzioni principali del regime algerino.

Ci sono stati diversi testi con l'avanzare degli anni e una Costituzione in particolare, quella del 1976, faceva riferimento al socialismo.

Una nuova è stata approvata il 23 febbraio del 1989 e presenta dei cambiamenti radicali. Innanzitutto, non ci sono più riferimenti all'aspetto socialista, non è più socialista né rivoluzionaria, si riconosce il pluripartitismo e i diritti del popolo sono rimpiazzati dai diritti umani.

Viene data molta importanza all'Islam riaffermando il principio di uno Stato islamico (art.2) e la proibizione di pratiche che vanno contro i principi dell'Islam. In altre parole, si rafforza l'idea dell'Algeria come Stato musulmano prima di tutto.

Il costituzionalismo assume la forma di un atto di buona fede in cui i governanti cercano di legittimare un potere tradizionale e carismatico, non è basato totalmente su una limitazione dei poteri, non è un classico schema di regime rappresentativo.

La giustizia, nella Costituzione del 1989, rappresenta in modo significativo la creazione di un regime basato sulla separazione dei poteri. Non si parla di una funzione giudiziaria volta a difendere le conquiste della rivoluzione e a proteggere i suoi interessi come citato nella Costituzione del 1976 articolo 166, ma si parla di un potere giudiziario indipendente (art. 129) e di una giustizia che opera su principi di legalità ed eguaglianza pensando alla salvaguardia della società, delle libertà e dei diritti fondamentali.

Oggi la Costituzione algerina è quella adottata dal referendum del 26 novembre del 1996 e il preambolo ci dice che il popolo algerino è determinato a rimanere libero con una storia caratterizzata da lotte che hanno forgiato l'Algeria come una terra di libertà e dignità, lotte che hanno plasmato questa identità nazionale.

Nel corso degli anni e degli eventi avvenuti, l'Algeria ha visto nei suoi cittadini non solo difensori della libertà, ma anche protagonisti della costruzione di Stati democratici in periodi di prosperità e pace. Frasi come "*Un seul héros, le peuple*" ovvero "un solo eroe, il popolo" sono molto usate dagli algerini per designare la loro forza, coraggio e unione nei momenti di battaglia e di guerra per giungere alla propria libertà.

Il primo Novembre del 1954 rappresenta un punto culminante, un momento fondamentale e simbolo di resistenza contro le aggressioni alla cultura e all'identità algerina. Attraverso il movimento nazionale e il Fronte di Liberazione nazionale, il popolo algerino ha versato il proprio sangue per ottenere un destino collettivo di libertà e identità culturale, culminando nella restaurazione di uno Stato moderno e sovrano.

Nella costituzione algerina viene citata la rivoluzione del primo novembre e il rispetto che sono riusciti a guadagnare dal mondo grazie all'impegno ai sacrifici e alla fiducia per riuscire adesso ad instaurare uno Stato caratterizzato da una società libera.

La Costituzione rappresenta il desiderio del popolo di costituire organizzazioni che possano riflettere la partecipazione dei cittadini nella gestione degli affari pubblici garantendo giustizia sociale, uguaglianza e libertà per tutti. Il popolo intende contribuire al progresso culturale, sociale ed economico del presente e del futuro.

3.4 Gestione dei conflitti in Algeria

Dopo aver spiegato un po' la storia dell'Algeria e di come la costituzione ispirata a quella europea si è adattata con gli anni all'Islam, andiamo a vedere nel dettaglio come funziona la mediazione e le varie metodologie di risoluzione dei conflitti in Algeria.

Attualmente, la gestione dei conflitti attraverso la mediazione sta diventando sempre più popolare e ciò è dovuto agli scambi economici internazionali. Nel passato questo sistema di gestione delle controversie nell'ambito degli scambi internazionali è in gran parte grazie al coinvolgimento dei paesi dell'estremo Oriente, i quali sono più, tradizionalmente parlando, favorevoli alla pacificazione che ai conflitti queste radici si ritrovano nella loro dottrina confuciana¹⁹.

Anche se in termini di relazioni internazionali la mediazione è sempre esistita, andando a scavare più a fondo nel contesto sociale e giuridico algerino, vediamo uno sviluppo per quando riguarda il campo della mediazione.

Un membro del “Centre de Conciliation, de Médiation et d'Arbitrage d' Alger de la Chambre Algérienne de Commerce et d'Industrie” ovvero del Centro di conciliazione, di mediazione e di arbitrato di Algeri della camera algerina del commercio e dell'industria di Algeri, il signor Farid Ben Belkacem ha scritto un documento “La Médiation d'Alger” dove spiega nel dettaglio cosa è la mediazione e cosa sono queste pratiche di cui facciamo uso oggi per risolvere le controversie.

Ci mostra come era la situazione prima della promulgazione della legge 08-09 del 25 febbraio 2008 del Codice di procedura civile e amministrativo in virtù del quale la

¹⁹ Il termine “confucianesimo” si riferisce alle dottrine etiche sviluppate da Confucio (o Kong Fuzi), un maestro vissuto tra il 551 e il 479 a.C., nello stato di Lu, situato nell'odierna provincia di Shandong. La natura precisa del confucianesimo, se religiosa o filosofica, è ancora oggetto di dibattito. Confucio ha formulato principi etici ispirati agli antichi sovrani, simboli di saggezza e virtù morale, con l'obiettivo di contrastare il declino spirituale della Cina del suo tempo.

Il pensiero di Confucio, centrato sulla promozione della conciliazione, ha rapidamente assunto un ruolo chiave nell'amministrazione della giustizia civile in Cina. Confucio sosteneva che la conciliazione, basata su pratiche di compromesso e mediazione, rappresentasse un efficace antidoto alla competizione intensa tra individui desiderosi di avere ragione e di prevalere nelle dispute.

mediazione viene riconosciuta come una ADR, Alternative dispute resolution anche in Algeria.

L'autore discute dei diversi tipi di mediazione in Algeria, prima della legge 08-09 del 25 febbraio 2008, ne identifica tre:

- la mediazione istituzionale
- la mediazione civile o sociale, condotta dalle associazioni
- la mediazione amministrativa

Inizia descrivendo la mediazione istituzionale che si basa sull'articolo 10 della legge 90-02 del 6 gennaio 1990 dove

“La médiation est la procédure par laquelle les parties à un différend collectif de travail s'accordent pour confier à une personne tierce appelée médiateur, qu'elles désignent d'un commun, la mission de leur proposer un règlement amiable de leur différend”

ovvero letteralmente “La mediazione è la procedura attraverso la quale le parti di una controversia di lavoro, si accordano per dare a una terza persona (che designano entrambi), la missione di proporre loro un accordo per regolare la disputa”.

Questa legge stabilisce che, quando sorge una controversia tra due parti (individui o gruppi), entrambe devono designare un mediatore. I due mediatori concordano e nominano una terza persona. Quest'ultimo deve raccogliere informazioni parlando con entrambe le parti senza rivelare la fonte delle informazioni a causa del segreto professionale (art. 11-12). Se necessario, può chiedere l'aiuto di un esperto in legge del lavoro e altre competenze. Il mediatore propone una soluzione entro un certo periodo, concordato da tutte le parti coinvolte.

Se i responsabili del territorio notano difficoltà nella scelta del mediatore e di come opera, possono designarne un altro al suo posto. Le parti coinvolte possono anche stabilire una scadenza per la decisione del mediatore.

L'autore sottolinea che il mediatore deve impegnarsi notevolmente in questo metodo, molto più di una mediazione tradizionale. In caso di false informazioni fornite dalla terza persona o dalle parti coinvolte, possono essere intraprese azioni legali.

L'articolo 48 dice che, se la mediazione non va a buon fine, si può passare all'arbitrato. L'autore introduce in brevi termini anche la mediazione sociale, quella intrapresa attraverso associazioni, ma menziona la mancanza di esempi al riguardo. Infine, si discute della mediazione amministrativa. Nonostante il decreto presidenziale del 24 luglio 2002 non menzioni direttamente la mediazione, l'autore sottolinea che qualcosa di simile, ovvero la conciliazione, è affrontato.

3.5 La mediazione nel Code de Procédure Civile algérien

Nel nuovo Codice di procedura civile, si parla di conciliazione e arbitrato, con la mediazione prevista negli articoli 994-1005.

(Art.994) “En toute matière le juge doit proposer aux parties la médiation à l’exception des affaires familiales et prud’hommes et des affaires susceptibles de porter atteinte à l’ordre public.

Si les parties acceptant cette proposition, le juge désigne un médiateur pour entendre leur point de vue, et essayer de les rapprocher en vue de leur permettre de trouver une solution au litige.”

(Art. 995) “La médiation porte pour tout ou partie du litige.

En aucun cas elle ne dessaisit le juge qui peut prendre à tout moment les autres mesures qui lui paraissent nécessaires.”

(Art. 996) “La durée de la médiation ne peut excéder trois (3) mois. Toutefois cette mission peut être renouvelée, le cas échéant, une fois, pour une même durée, à la demande du médiateur et après accord des parties.”

L'articolo 994 del Codice di Procedura Civile e Amministrativa stabilisce che "in ogni materia, il giudice deve proporre alle parti la mediazione, ad eccezione delle questioni

familiari e prudenziali e delle questioni suscettibili di ledere l'ordine pubblico. Se le parti accettano questa proposta, il giudice nomina un mediatore per ascoltare il loro punto di vista e cercare di avvicinarli al fine di consentire loro di trovare una soluzione alla controversia."

Quindi, deve sempre essere proposta questa opzione durante una disputa tra due parti ed essa può riguardare l'intero problema o solo la metà o un quarto. Se le parti accettano, è lui stesso che deve designare un mediatore per porre inizio alla procedura.

Durante questo processo non si esclude l'intervento del giudice sul contenzioso; il giudice mantiene il suo potere.

La durata massima della mediazione è di tre mesi, ma può essere rinnovata se il mediatore non trova una soluzione accettabile, con il consenso di entrambe le parti. Per quanto riguarda le questioni familiari, la mediazione non è prevista perché per questo ambito in particolare è stato istituito il "Code de la famille" che vedremo in seguito.

Il Codice di Procedura Civile e Amministrativa specifica i requisiti che un mediatore deve soddisfare e chi può mediare:

(Art. 997) "La médiation peut être confiée à une personne physique ou à une association.

Si le médiateur désigné est une association, son président désigne un de ses membres qui assure, en son nom, l'exécution de la mesure et informe le juge de cette disposition."

(Art.998) "La personne physique chargée de la médiation doit être désignée parmi les personnes connues pour leur probité et leur droiture, et doit satisfaire aux conditions suivantes:

1- ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation pour infraction infamante et être pas déchu de ses droits civils;

2- jouir de la qualification requise pour l'examen du litige qui lui est soumis;

3- être impartial et indépendant dans l'exercice de la médiation.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.”

Colui che media deve:

-Non deve aver subito condanne per reati infamanti né essere stato privato dei propri diritti civili.

-Possedere le competenze necessarie per esaminare la controversia oggetto della mediazione.

-È tenuto a mantenere imparzialità e indipendenza durante l'esercizio della mediazione.

-Rispettare un obbligo di riservatezza nei confronti di terzi.

L'articolo 997 del Codice di Procedura Civile e Amministrativa specifica che la mediazione può essere affidata sia a una persona fisica che a un'associazione. Nel caso in cui il mediatore designato sia un'associazione, il presidente di quest'ultima nomina uno dei suoi membri, il quale si incarica, a nome dell'associazione, di eseguire la mediazione e informa il giudice di tale disposizione.

Anche in Algeria, la procedura riguarda inizialmente una sessione informativa, che è la prima fase, il mediatore spiega come funziona e fa conoscenza con le parti. È, quindi, vincolato all'obbligo di informare le parti sulla procedura da seguire.

Una mediazione deve includere l'approvazione delle parti coinvolte e nel corso degli appuntamenti bisogna indicare la durata iniziale della missione del mediatore, insieme alla data in cui la questione sarà nuovamente portata in udienza.

La mediazione, inizialmente limitata a tre mesi, può essere prorogata una sola volta, su richiesta del mediatore e con il consenso delle parti, per un periodo equivalente. Tuttavia, il giudice ha la facoltà di concludere la mediazione se il suo corretto svolgimento è compromesso o se richiesto dal mediatore o dalle parti coinvolte.

Il mediatore si impegna a facilitare la comunicazione tra le parti al fine di ripristinare il legame danneggiato dal conflitto. Fondamentale è il mantenimento da parte del mediatore di una posizione neutrale, imparziale e indipendente durante tutto il processo

di mediazione. Queste qualità essenziali sono essenziali per conferire legittimità all'accordo raggiunto attraverso la mediazione.

Durante l'intero corso, ciascuna delle parti coinvolte ha la facoltà di essere assistita dal proprio consulente o avvocato.

È importante notare che, nonostante la presenza di tali consulenti, il processo di mediazione stesso non è pubblico, garantendo così la riservatezza e la confidenzialità delle discussioni in corso.

Esistono due modalità di mediazione: la mediazione indiretta e la mediazione diretta.

Nella mediazione indiretta o pre-mediazione, il mediatore organizza sessioni in cui incontra separatamente le parti coinvolte, discute con loro cercando di estrapolare un massimo di informazioni.

Nella mediazione diretta, invece, si prevede l'incontro delle parti coinvolte insieme al mediatore per stabilire un primo contatto e avviare il processo di mediazione.

Alla conclusione della sua missione, il mediatore informa il giudice per iscritto riguardo all'esito dell'accordo o allo scontro persistente tra le parti. In caso di accordo raggiunto, si redige un verbale che registra dettagliatamente i termini dell'accordo.

Questo documento è sottoscritto sia dalle parti coinvolte che dalla terza parte neutrale. Successivamente, il caso viene ripresentato davanti al giudice nella data precedentemente fissata.

Il giudice convalida il verbale di accordo attraverso un'ordinanza non appellabile. Tale verbale costituisce un titolo esecutivo, conferendo validità legale all'accordo raggiunto durante il processo di mediazione.

Ma, come viene designato colui che media?

Ecco cosa dice il decreto esecutivo numero 09-100 del 10 Marzo 2009 che fissa le modalità per designare il mediatore giudiziario.

(Art. 2.)

“Toute personne réunissant les conditions fixées par l'article 998 de la loi n° 08-09 du 18 Safar 1429 correspondant au 25 février 2008 portant code de procédure civile et administrative, peut demander à être inscrite sur une liste des médiateurs judiciaires, si elle n'a pas été :

- condamnée pour crime ou délit à l'exception des infractions non intentionnelles;*
- condamnée en tant que gestionnaire pour délit de faillite sauf réhabilitation;*
- un officier public déchu ou un avocat radié ou un fonctionnaire licencié par mesure disciplinaire définitive.”*

(Art.3)

“Le médiateur est choisi parmi les personnes, qui de par leur position sociale, sont connues par leur intégrité, compétence et capacité à traiter et régler les litiges.

Il peut être choisi également parmi les personnes titulaires d'un diplôme universitaire, un

certificat et/ou une formation spécialisée et/ou tout autre document, le qualifiant pour exercer la médiation dans un litige défini”

(Art. 4)

“Le médiateur judiciaire est choisi sur la base de listes établies au niveau de chaque Cour.

Nul ne peut, sous peine de radiation, s'inscrire sur plus d'une liste de médiateurs judiciaires.

Il peut être choisi à titre exceptionnel pour remplir ses missions en dehors du ressort de cette Cour.

En cas de nécessité, la juridiction peut désigner un médiateur qui n'est pas inscrit sur les listes prévues ci-dessus.

Dans ce cas, il doit, avant l'exercice de ses missions, prêter, devant le juge qui l'a désigné, le serment prévu à l'article 10 du présent décret.”

Il mediatore può scegliere di iscriversi se non è mai stato condannato per un crimine o un delitto o se non è né un avvocato radiato, un ufficiale pubblico decaduto o un funzionario licenziato a seguito di un provvedimento disciplinare definitivo.

Le persone più propense ad essere scelte sono coloro che hanno una notevole capacità di gestione dei conflitti. Possono essere presi anche coloro che posseggono un diploma universitario o un certificato che dimostri una formazione di mediatore.

Nel caso di necessità, può anche essere designato un mediatore che non si torva in nessuna lista.

L'articolo 10 presenta un giuramento che il mediatore deve fare davanti alla Corte prima di esercitare il suo lavoro:

(Art.10)

“Le médiateur judiciaire, avant l'exercice de ses missions prête, devant la Cour dans le ressort de laquelle il est désigné, le serment suivant :

أقسم بالله العلي العظيم أن أقوم بهمتي بعناية وإخلاص وأن أكنم سرها وأن أسلك في كل الظروف سلوك الوسيط القضائي النزيه والوفي لمبادئ العدالة. والله على ما أقول شهيد

Ovvero letteralmente “Giuro in nome di Allah il grande che svolgo il mio mestiere con precisione e onestà e proteggo i segreti professionali e che in tutti i momenti svolgo il mio mestiere di mediatore, giusto, onesto e non tradisco, non disobbedisco alle regole della giustizia e Allah è testimone di tutto quello che dico”

Possiamo ben notare da questo giuramento l'influenza dell'Islam nella giustizia algerina.

Come abbiamo detto, ci sono anche delle organizzazioni che possono occuparsi di gestire un determinato conflitto.

Un esempio di associazione in Algeria può essere l'Association nationale des médiateurs judiciaires algériens (ANMJA) creata il 10 Febbraio 2011 ad Algeri dal Centro di ricerca giuridica e giudiziaria.

Lo scopo è "organizzare e federare l'esercizio professionale della mediazione al fine di promuovere la specificità della mediazione e farla evolvere come mezzo efficace di risoluzione delle controversie", come dichiarato dal direttore generale del centro di ricerca giuridica e giudiziaria (sg. Bouzertini).

Il centro ha svolto attività quali la formazione di formatori, la preparazione di una guida per i mediatori, la lavorazione del codice deontologico e il supporto ai mediatori nella creazione della loro associazione.

L'associazione ha il compito di coordinare i propri membri e uniformare le metodologie adottate. Inoltre, l'ANMJA si propone di arricchire i testi legislativi relativi alla professione dei mediatori, promuovendoli a livello nazionale e internazionale. Prima dell'adozione degli statuti, il direttore degli affari civili del Ministero della Giustizia, ha valutato positivamente il primo anno di attività della mediazione, senza tuttavia specificare il numero di casi trattati.

Tuttavia, secondo il direttore generale del centro di ricerca giuridica e giudiziaria, più di 800 casi sono stati affrontati attraverso la mediazione nei primi mesi, un risultato notevole per un metodo appena introdotto, anche se il numero rimane basso rispetto ai casi trattati nei tribunali.

La deontologia del mediatore, la sua imparzialità, la sua indipendenza e soprattutto la riservatezza sono ampiamente apprezzate dalla popolazione algerina. La riservatezza, in particolare, implica la tutela delle dichiarazioni delle parti coinvolte non solo dal mediatore, ma anche dal giudice. Pertanto, è vietato al mediatore di menzionare nel verbale di transazione le dichiarazioni delle parti, a meno che non si tratti di informazioni relative a un crimine. Questa riservatezza permette alle parti di esprimersi liberamente.

È una totale novità per il popolo algerino.

Nonostante la mediazione sia accettata e vista positivamente da molti, in alcuni tribunali, però, il mediatore può non essere accettato a causa dell'opposizione implicita di alcuni avvocati che vedono questo sistema come una minaccia alla loro professione.

Alcuni mediatori possono anche dover aspettare mesi per ricevere le loro retribuzioni, e ciò ne ha portati molti a declinare nuove missioni. Nonostante questo, la legislazione è chiara: gli onorari del mediatore sono stabiliti dal giudice e possono essere richiesti anticipi sui compensi definitivi.

Malgrado il recente sviluppo e la novità nel panorama giuridico, la mediazione ha già raggiunto notevoli successi, con le eventuali difficoltà concentrate principalmente nei casi di controversie commerciali, le quali potrebbero essere più adatte ad altre procedure, come l'arbitrato.

Il successo della mediazione dipenderà ampiamente dalla qualità dei mediatori, dalla loro accurata selezione e formazione, nonché dall'integrazione efficace nel processo giudiziario da parte dei magistrati algerini.

3.6 Mediatore della Repubblica

Il decreto presidenziale numero 96-113 del 23 Marzo 1996 ha istituito un mediatore della Repubblica che affianca il Presidente della Repubblica.

Il secondo decreto presidenziale numero 96-197 del 26 Maggio 1996 determina i mezzi messi a disposizione del Mediatore. Non è giurisdizionale e contribuisce alla protezione dei diritti e delle libertà dei cittadini e al regolare funzionamento delle amministrazioni e istituzioni pubbliche.

Secondo il decreto, il mediatore della repubblica è un'istanza di ricorso non giurisdizionale che contribuisce alla protezione dei diritti e delle libertà dei cittadini e alla regolarità del funzionamento delle istituzioni e delle amministrazioni pubbliche.

Questi decreti concretizzano uno dei punti del programma politico del Presidente della Repubblica Liamine Zeroual (1994-1999) che disse: *“il nostro paese si rinforzerà, finalmente, con uno strumento di mediazione che sarà all’ascolto dei cittadini che pensano aver subito ingiustizie nei loro diritti e ne velocizzerà l’analisi e il*

ristabilimento. Questo nuovo sistema nel nostro paese fa parte dei meccanismi di gestione e armonia dei sistemi democratici ben stabiliti”.

Il compito è quello di sorvegliare e monitorare i rapporti tra l'amministrazione e i cittadini, rapporti che devono essere giusti e sani. È importante questa rottura con il passato amministrativo del paese, giungere a un cambiamento e un necessario rafforzamento del sistema algerino.

Nell'ambito di queste funzioni, chiunque abbia esaurito tutte le vie di ricorso e si ritenga danneggiato da un'inefficienza in un servizio pubblico può rivolgersi al Mediatore della Repubblica. Va notato che quest'ultimo non si occupa di controversie tra servizi pubblici e i loro dipendenti, né può intervenire in procedure giudiziarie o mettere in discussione decisioni legali.

È autorizzato a condurre indagini in collaborazione con le amministrazioni e istituzioni coinvolte per attuare le azioni necessarie al fine di raggiungere determinati obiettivi.

Il Mediatore, nel rapporto al Presidente della Repubblica, propone decisioni e diverse misure da adottare nei confronti dell'amministrazione coinvolta e in risposta alle difficoltà segnalate, invia loro proposte per migliorare o regolare il funzionamento del servizio in questione. Infatti, egli si occupa di ben analizzare e diagnosticare problemi e malfunzionamenti dei sistemi istituzionali per poi porre rimedio.

L'amministrazione pubblica interessata dalla segnalazione è tenuta a fornire risposte complete alle domande poste. In caso di mancata risposta soddisfacente, il Mediatore può rivolgersi direttamente al Presidente della Repubblica.

Per il suo lavoro il Mediatore dispone di risorse umane e materiali.

Non interviene in tutti i campi, possiamo vederlo negli articoli 3 e 4 del decreto del 23 marzo 1996 e i campi citati in cui non può intervenire sono:

- controversie che non riguardano il funzionamento dell'amministrazione
- contenzioso della funzione pubblica ovvero controversie o questioni legali che riguardano la funzione pubblica
- dispute in corso presso il tribunale

mentre può intervenire in tutti i settori amministrativi.

Sono stati utilizzati tre criteri per determinare il campo di competenza del Mediatore della Repubblica: “critère organique, critère matériel et critère temporel”

Letteralmente tradotto si parla di

- 1) criterio organico che risulta essere impreciso;
- 2) criterio materiale che limita il campo d'azione;
- 3) criterio temporale che limita i momenti in cui il mediatore può intervenire.

1) Il “critère organique” è ritenuto impreciso perché negli articoli vengono usati termini, ad esempio, come “personnes physiques” ovvero qualsiasi persona fisica e il termine “citoyen” per designare ogni cittadino che si trova in una situazione di opposizione con un'amministrazione pubblica. Qui troviamo un'imprecisione perché un termine ci fa capire che solo i cittadini possono fare ricorso a questo sistema, mentre l'altro fa riferimento ad una persona fisica in generale. Spesso vengono usate terminologie generali, ma che rendono imprecisa la comprensione dell'articolo che si dimostra più chiaro con il continuo della lettura.

2) Il criterio materiale abbiamo detto che fa riferimento al campo d'azione limitato perché come citato precedentemente sappiamo che il Mediatore non può intervenire in tutti i campi o in tutte le controversie esistenti, il suo compito è soprattutto quello di cercare di regolare i malfunzionamenti di un'amministrazione.

3) Il criterio temporale indica il limite ristretto dei momenti in cui il mediatore può intervenire.

Ad esempio, nell'articolo 3 del decreto presidenziale del 1996, si dice che il Mediatore della Repubblica entra in azione e viene scelto dalla persona che, avendo esaurito tutti i suoi ricorsi e le sue possibilità si trova “danneggiata”, non ha altre vie da prendere in considerazione se non questa.

Quindi, il mediatore può iniziare con il suo incarico solo quando una persona si trova in una situazione sopra citata, quando l'individuo non ha altre vie su cui appoggiarsi.

Il Mediatore della Repubblica è una figura interessante, nuova per l'Algeria, che aiuta a mantenere ordine all'interno dello Stato. Probabilmente anche questa figura è dovuta alla forte influenza europea di cui il paese è stato vittima.

3.7 Ruolo mediativo nel campo internazionale

Nel diritto del commercio internazionale, ricorrere alla mediazione è più semplice, per il diritto internazionale pubblico, la mediazione è sempre stata attuata.

Possiamo vedere, in seguito ad alcune ricerche, che l'Algeria stessa ricopre posizioni di mediatore tra diversi paesi africani in questioni di ordine politico come quella del Niger. L'Algeria si è opposta alla crisi nigeriana rifiutando ogni intervento armato nel paese che potrebbe anche essere una minaccia per l'Algeria stessa. Ha proposto una mediazione con i militari a Niamey per arrivare ad una soluzione pacifica a questa crisi politica.

Questo è un esempio recente del ruolo di mediatore del paese nordafricano, ma gli esempi potrebbero essere anche altri, la mediazione nel campo diplomatico esiste da anni.

Dalla sua indipendenza, la diplomazia algerina gioca un ruolo importante per quanto riguarda la mediazione per risolvere crisi e conflitti, in particolare nel continente africano.

L'intervento diplomatico dell'Algeria ha contribuito positivamente a risolvere un altro conflitto, quello tra l'Eritrea e l'Etiopia (1998-2000).

L'Algeria ha dimostrato ottime capacità mediative offrendo assistenza a entrambe le parti coinvolte, facilitando così una soluzione pacifica al contenzioso territoriale.

Anche la mediazione in Mali è stata un successo, culminando nel giugno 2015 con la firma dell'accordo di pace e riconciliazione, noto come "Accordo d'Algeri".

Inoltre, ugualmente in Libia, l'Algeria, sostenendo la politica di buon vicinato, gioca un ruolo cruciale nella gestione della crisi politica e di sicurezza che affligge il paese dal 2011.

La posizione dello Stato nordafricano si basa sulla non interferenza politica e sulla totale opposizione a qualsiasi intervento esterno nella risoluzione del conflitto libico. Al contrario, promuove una soluzione politica attraverso un dialogo inclusivo tra le fazioni libiche coinvolte.

La diplomazia algerina si appoggia sul principio di autodeterminazione, la non ingerenza (ovvero il rispetto per la sovranità degli Stati e la loro autonomia nelle questioni interne) e la promozione del dialogo inclusivo nei conflitti internazionali.

3.8 Sguardo sociologico ai conflitti nella comunità nordafricana

La mediazione civile è stata instaurata dalla legge 08-09 in cui, come abbiamo visto nell'articolo 994, viene stipulato che il giudice in tutti i casi deve proporre alle parti la mediazione, tranne per quanto riguarda i problemi familiari (Code de la Famille) e casi che possano generare un disordine pubblico.

Possiamo dire che da un punto di vista culturale lo sviluppo degli ADR, quindi anche quello della mediazione, è una risposta ai difetti che genera la giustizia di un paese.

Gli obiettivi di una mediazione, come spiegato precedentemente, non sono solo quelli di arrivare ad un accordo, è ben più profondo.

Il ruolo è far avvicinare le parti verso un dialogo positivo e soddisfacente.

Bisogna organizzare il dibattito, invitare le parti a cercare le basi degli accordi per scoprire il nucleo, il punto sensibile che ha portato al conflitto.

La mediazione è un metodo che preserva le relazioni umane.

Lo sviluppo della mediazione civile in Algeria si basa anche su tradizioni culturali e religiose.

Nell'anno 639 dopo Cristo, Omar Ibn El khattab²⁰ scrisse una lettera ad Abou Moussa El Achâari²¹ per dettargli le qualità richieste per essere un buon mediatore. Per Omar Ibn EL-Khattab, un "mediatore" deve mostrarsi equo e imparziale verso entrambe le parti. Deve accordare un diritto "presuntivo" al richiedente in attesa che fornisca le prove necessarie e richiedere che il difensore che nega i fatti sia posto sotto giuramento. Il mediatore ha il diritto di riesaminare una sentenza già emessa, se la sua coscienza e la sua ragione lo suggeriscono. È tenuto a non esprimere emozioni e a rimanere il più neutrale possibile. Questo mediatore ha molte somiglianze con quello descritto nelle legislazioni arabe.

Dopo aver discusso con un imam algerino, ho notato che il conflitto sociale è visto come una contraddizione e mancanza di armonia che possono portare ad attriti o scontri tra due o più parti sociali (individui, gruppi, paesi) e i conflitti sociali si verificano principalmente a causa di:

- Differenze di comprensione tra individui e diverse culture
- Mancanza di flessibilità e persistenza delle convinzioni (mantenimento del proprio punto di vista)
- Non rispetto dei valori sociali e delle leggi vigenti
- Differenze nella valutazione degli interessi e nella velocità di prendere decisioni
- Aggressività, astuzia, avidità e ingiustizia di alcuni individui

Gli esempi di conflitti sociali sono numerosi e minacciano la coesione e la solidarietà della società. Tra di essi ci sono i conflitti tra vicini, come la violazione del piano di sviluppo per la costruzione di terreni. Ci sono anche conflitti familiari come il divorzio tra coniugi e le dispute legate all'eredità. I conflitti e le tensioni professionali nelle

²⁰ Secondo califfo arabo (m. 644). Tra i compagni e consiglieri del Profeta, è una delle maggiori figure dell'islam. Eletto califfo per designazione di Abu Bakr (634), diresse da Medina le grandi spedizioni arabe di conquista (Siria, Persia ed Egitto); iniziò l'organizzazione dell'impero arabo, stabilendone le fondamentali norme legislative, ebbe parte notevole nell'elaborazione della legge religiosa e introdusse l'era dell'egira. Morì assassinato. Energico e rigoroso, fu assai pio, modesto nel tenore di vita e imparziale come giudice. Agli occhi dei musulmani sunniti gode di grandissimo rispetto. (https://www.treccani.it/enciclopedia/omar-ibn-al-khattab_%28Dizionario-di-Storia%29/)

²¹ Abu Moussa al-Achari era un altro compagno del Profeta Muhammad sws

istituzioni pubbliche ed economiche, come i conflitti tra datori di lavoro e dipendenti. Infine, ci sono i conflitti politici tra paesi, come i problemi legati ai confini o le lotte per il potere in un dato paese.

La risoluzione pacifica delle controversie è una tappa importante nell'evoluzione della società. In Algeria, il legislatore, come abbiamo visto, ha introdotto metodi giuridici alternativi per risolvere le dispute, al fine di ridurre l'onere sul sistema giudiziario e migliorare la qualità delle decisioni, metodi quali conciliazione e mediazione. La conciliazione è un comportamento umano civilizzato, un'alternativa alla giustizia, che mira a risolvere i conflitti tra le parti in modo amichevole, attraverso il compromesso reciproco. Può essere avviato dalle stesse parti o da un giudice.

Nel diritto civile algerino, è definito all'articolo 459 del Codice civile come un contratto mediante il quale le parti pongono fine a una controversia esistente o prevengono una potenziale controversia rinunciando reciprocamente ai loro diritti.

La pace è un nobile obiettivo, dice l'imam, ed è importante lavorare verso di essa in tutte le nostre interazioni.

L'imam continuò dicendo "Ci incoraggia a pendere verso la riconciliazione e a mettere la fiducia in Allah in tutte le faccende <<Chi crede in Allah e nell'Ultimo Giorno, dica del bene o taccia>> disse il Profeta. Questo significa che dobbiamo mostrare gentilezza e dolcezza, evitare dispute e conflitti, e cercare la pace, la riconciliazione e la comprensione. La conciliazione aiuta a rafforzare i legami tra gli individui e a mantenere l'armonia nella comunità."

La conciliazione può essere realizzata attraverso la mediazione, la negoziazione e il compromesso, nel rispetto dei principi di giustizia e benevolenza per cercare soluzioni equilibrate e favorire il dialogo.

Le condizioni per la conciliazione sono le seguenti:

- Esistenza di una disputa in corso o potenziale: significa che c'è una controversia in corso sottoposta al tribunale per una decisione, o che potrebbe verificarsi in futuro (una disputa non giudiziaria).

-Intenzione di risolvere la disputa: significa che le parti coinvolte nella conciliazione hanno l'intenzione di risolvere la disputa tra di loro, sia ponendo fine se è in corso, sia prevenendola se è potenziale.

-Rinuncia reciproca alle rivendicazioni: significa che entrambe le parti rinunciano a parte o a tutta la loro ragione o richiesta.

La mediazione come abbiamo capito e come ribadisce l'imam è un processo in cui le parti in conflitto si rivolgono a un mediatore neutrale, che non ha alcun legame con loro, per esaminare tutti i dati e le informazioni legate alla disputa. Il mediatore ha il potere discrezionale e decisionale completo per trovare una soluzione amichevole e risolvere il conflitto, avvicinando i punti di vista. La soluzione può assumere la forma di proposte o raccomandazioni, che le parti in conflitto possono accettare o respingere, poiché il mediatore non ha alcuna autorità legale sulle parti in conflitto.

I principi islamici di giustizia, misericordia e riconciliazione vengono spesso.

Sebbene gli imam siano delle figure di riferimento per la comunità musulmana, essi possono anche agire da riconciliatori, soprattutto per quelle questioni che, in Algeria, non sono gestite dal codice di procedura civile.

La mediazione nella sua concezione moderna è apparsa nei paesi arabi, in Giordania nel 2004, poi in Marocco nel 2007 e recentemente in Algeria (legge del 25 febbraio 2008 entrata in vigore nel 2009).

Le parti dispongono, quindi, di tre possibilità extragiudiziarie per risolvere le loro controversie: conciliazione, arbitrato e mediazione.

Queste disposizioni non hanno fatto scomparire il diritto consuetudinario in alcune regioni dell'Algeria.

Nelle regioni tribali, la risoluzione delle controversie da parte del capo del villaggio rimane ancora molto diffusa. I conflitti sono risolti secondo i principi della giustizia consuetudinaria, seguendo le regole tradizionali che definiscono i rapporti tra i membri della tribù, in contrasto con il diritto islamico e la giustizia statale.

Le relazioni sociali all'interno e tra le tribù sono contrassegnate da una tensione costante tra il mantenimento dell'onore e il suo disonore.

Il sistema consuetudinario si basa su tre pilastri:

- un sistema di compensazione,
- il rispetto reciproco delle istanze di regolamentazione per consenso
- il coinvolgimento dell'intero clan nella risoluzione di una disputa.

Il diritto consuetudinario rappresenta un sistema di usi e regole, sia verbali che scritte, che categorizzano e gerarchizzano le violazioni commesse. Pur mantenendo una componente di trasmissione orale, alcune di tali regole sono state formalizzate per iscritto nel corso del tempo. In contrasto con le leggi basate su testi religiosi, il diritto consuetudinario poggia principalmente su concetti tribali di vergogna e onore.

Le sanzioni del diritto consuetudinario si concentrano principalmente sulla riconciliazione e sul ripristino dell'onore e della dignità delle parti coinvolte.

La pena è concepita principalmente come un mezzo di riparazione. Al contrario, la legge islamica condanna esplicitamente le violazioni e le trasgressioni delle norme stabilite.

Prima dell'inserimento della mediazione nel Codice di Procedura Civile e Amministrativa, questo metodo alternativo di risoluzione delle controversie dominava in alcune regioni dell'Algeria, come la "Kabylie"(Cabalia)²² e il "M'zab"²³.

Nel corso dei secoli, la società cabila o kabyle si è caratterizzata per l'istituzione di una vita comunitaria regolata da leggi condivise e rigorosamente rispettate. Un ruolo centrale è svolto dal comitato di saggi, conosciuto come Thadjmaâth che costituisce una sorta di "tribunale tradizionale". I membri di questo comitato sono scelti in base alle loro qualità, al loro prestigio e alla loro influenza sulla società.

²² Abitata dai cabili indigeni algerini che abitano i gruppi montuosi del Djurdjura e della Chaîne des Babors. I Cabili sono divisi in piccole tribù. Ognuna di queste viene amministrata democraticamente per mezzo di un consiglio che si chiama la *gianā`ah* e applica un diritto consuetudinario codificato (Qānūn). L'organizzazione in piccole tribù indipendenti ha originato il nome dato loro dagli Arabi: *Kbail* (*al-qabā'il*, "le tribù"), trasformato dagli Europei in Cabili. Vivono raggruppati in grossi villaggi in posizioni elevate facili a difendersi.
(https://www.treccani.it/enciclopedia/cabili_%28Enciclopedia-Italiana%29/)

²³ regione situata nel nord del deserto del Sahara, nella Provincia di Ghardaïa (Algeria), a circa 600 chilometri a sud di Algeri

Una volta confermati, la comunità li riconosce come notabili, incaricati principalmente di risolvere il maggior numero possibile di conflitti sociali senza ricorrere ai tribunali. Questo approccio di mediazione interna è ancora profondamente radicato nelle usanze e nelle tradizioni dei cabili, mantenendo un valore e una rilevanza significativi. Rivolgendosi ai notabili, la società kabyle evita che le controversie vengano rese pubbliche, preservando così le parti coinvolte da eventuali conseguenze prolungate. Alcuni notabili, attraverso la loro abile mediazione, riescono a trasformare i conflitti in opportunità per rafforzare i legami di amicizia. Lo Stato algerino non ostacola questo metodo alternativo di risoluzione delle controversie, che continua ad essere praticato soprattutto nelle zone rurali e nella profonda Kabylie.

Il M'zab è una regione dell'Algeria situata a circa 600 km a sud di Algeri e comprende sette oasi-città. La sua popolazione è divisa tra i berberofoni, noti come Mozabiti (costituendo il 60% della popolazione), e gli arabofoni, che rappresentano il restante 40%. I Mozabiti sono di fede musulmana.

La regione è caratterizzata dalla presenza di due assemblee distintive: una di natura religiosa chiamata "consiglio Ammi Said" e l'altra di carattere laico denominata "al Kourti".

In ogni strato della società, uomini e donne, laici e religiosi, sono pronti ad assumere il ruolo di mediatori e arbitri nelle controversie e nelle dispute che riguardano vari aspetti della vita quotidiana, tra cui questioni familiari come successioni, problemi di vicinato, questioni commerciali e industriali, nonché aspetti comunitari e religiosi. Questi mediatori, noti e rispettati da tutti, agiscono volontariamente e in modo indipendente.

Possono essere coinvolti da una parte coinvolta nel conflitto, da tutte le parti coinvolte o da un'istituzione sociale, nonché da un membro del loro circolo sociale. In alcuni casi, i mediatori possono anche autoconvocarsi.

La loro decisione di riunire le parti coinvolte o di incontrarle separatamente è basata sulla natura specifica del conflitto e sul coinvolgimento delle persone in causa.

3.9 “Code de la famille”

Avendo visto a grandi linee tutto ciò che riguarda la mediazione in Algeria anche attraverso i vari articoli, possiamo adesso a parlare della completa influenza della religione e del Codice di procedura civile algerino nel contesto mediativo sociale.

Questo paragrafo si interesserà al “Code de la famille” che è la legge sulla famiglia promulgata nel 1984 con modifica subita nel 2005.

Essa regola questioni legate al matrimonio, al divorzio, alla tutela legale e all’eredità.

Questa legge rappresenta attualmente l’unica normativa in Algeria che si basa in parte sulla legge islamica, mentre le altre leggi si rifanno al diritto francese e alla giurisprudenza.

Come abbiamo analizzato, nel contesto nordafricano la legge è considerata conservatrice, soprattutto se confrontata con le leggi più progressiste sulla famiglia adottate in Tunisia nel 1956 e in Marocco nel 2004.

Al momento della sua adozione nel 1984, l’Algeria era attraversata da profonde divisioni tra gli islamisti e i gruppi orientati in senso secolare, con obiettivi non fortemente religiosi e la legge conservatrice rappresentò un compromesso tra queste due parti.

Importante ricordare che gli anni Novanta chiamati “decennio nero” sono stati anni sanguinosi caratterizzati da una guerra civile iniziata nel 1992 con un colpo di stato militare e terminato attorno al 1999, l’anno in cui il presidente Abdelaziz Bouteflika è stato eletto. Questi anni vengono ricordati con molto dolore dagli algerini, hanno passato dieci anni sotto il potere di terroristi estremisti islamici, tutti i cittadini venivano considerati come ostaggi.

Anche dopo l’elezione del presidente Bouteflika la situazione nel contesto sociale è cambiata, il terrorismo ha lasciato anch’esso un’influenza difficile da sradicare in modo totale.

Dopo questo tragico evento l’Algeria ha cercato in tutti i modi di rimettersi in piedi.

Nel 2005, la legge sulla famiglia subì delle modifiche, sebbene queste fossero limitate. Dato che la legge regola questioni di grande valore e significato simbolico, come i ruoli di genere e l'organizzazione della vita familiare, vista la situazione in quel momento, i cambiamenti volti a garantire maggiori diritti alle donne suscitarono polemiche e sensibilità. Per evitare un dibattito tumultuoso e divisivo in Parlamento, le modifiche furono adottate sotto forma di strumento provvisorio nel Consiglio dei ministri (Ordonnance) anziché essere presentate come una proposta di legge da adottare attraverso il consenso parlamentare.

3.9.1 “Code de la famille” Il divorzio

In Italia il divorzio spesso implica una terza persona, il mediatore, per lo più in casi in cui la coppia non riesce a mettersi d'accordo e comunicare per riuscire a porre fine nel miglior dei modi alla relazione, spesso ci sono dei figli nel mezzo e i genitori devono riuscire ad arrivare ad un accordo per il loro bene e il bene delle loro relazioni familiari.

Secondo la tradizione e giurisprudenza islamica, il divorzio dovrebbe essere evitato, è importante provare in tutti i modi di riconciliarsi prima, ma è permesso. La legge sulla famiglia consente sia alle donne che agli uomini di richiedere il divorzio.

Esistono 4 tipi diversi di divorzio (Code de la famille 1984):

1) Per consenso reciproco, domanda congiunta

2) Su iniziativa della donna: La donna può divorziare se

-c'è “un mancato pagamento dell'assegno alimentare pronunciato dalla sentenza, a meno che la moglie non fosse a conoscenza dell'indigenza del marito al momento del matrimonio”;

– "per infermità che impedisce il raggiungimento dello scopo previsto dal matrimonio" ad esempio in caso di sterilità o impotenza del marito;

– "per il rifiuto del marito di condividere il letto della moglie per più di quattro mesi”;

- "per condanna del marito per un reato di natura tale da disonorare la famiglia e rendere impossibile la convivenza e il ripristino della vita coniugale";
- "per assenza di più di un anno senza giustificazione valida o senza mantenimento";
- per violazione delle disposizioni riguardanti la richiesta di autorizzazione al matrimonio poligamico (art. 8 del CFA);
- "per qualsiasi grave colpa immorale accertata";
- "per persistente disaccordo tra i coniugi";
- "per violazione delle clausole stabilite nel contratto di matrimonio";
- "per ogni danno legalmente riconosciuto."

3) Su iniziativa dell'uomo: Ha il diritto di sciogliere unilateralmente il matrimonio senza dover dimostrare alcuna colpa da parte della moglie, ma quest'ultima può comunque ottenere un risarcimento finanziario se il marito ha abusato delle sue facoltà di divorziare.

4) Khul, quando la donna divorzia senza richiedere il consenso del coniuge fornendo una compensazione finanziaria come rimborso per la rottura del legame coniugale.

Le petizioni per il divorzio vengono presentate davanti al tribunale e in seguito vengono emesse sottoforma di sentenza.

La mediazione è obbligatoria prima che il tribunale emetta una sentenza.

Come detto precedentemente, il divorzio è preferibile evitarlo e la mediazione o, meglio, conciliazione, prima della sentenza è per cercare di ristabilire il rapporto tra la coppia.

La sentenza di divorzio deve essere disponibile entro tre mesi dalla presentazione della petizione che viene poi automaticamente registrata nell'anagrafe.

Una sentenza di divorzio è definitiva e non può essere appellata, ma quelle che riguardano gli effetti come il mantenimento e il sostegno ai figli sì.

La separazione dei beni rappresenta la disposizione standard per il regime patrimoniale dei coniugi e si applica al momento del matrimonio.

Secondo l'articolo 64 del Code de la famille, la custodia viene prima concessa alla madre. Se la madre non può o non vuole, la responsabilità passa al padre. Se nel caso neanche il padre può o non vuole, la custodia passa alla nonna materna, nonna paterna, sorella della madre e infine sorella del padre e così via.

Coloro che hanno la custodia del figlio devono essere idonei dal punto di vista fisico e mentale. Se ci sono delle incapacità, queste devono essere riferite in tribunale.

La legislazione algerina si riferisce solo alla tutela legale e alla cura quotidiana. Dopo le modifiche del 2005, la persona che ha il bambino diventa automaticamente la sua tutrice legale. Il genitore che non si prende cura del figlio ha comunque bisogno di avere un contatto.

3.10 Osservazioni

In questo capitolo è stata fatta l'analisi della gestione dei conflitti in Algeria partendo dalle basi, dalla storia e quindi dalla nascita dell'indipendenza del paese.

L'Algeria è un Paese che ha subito molte influenze, ha una storia speciale, ha resistito fino a 132 anni di colonizzazione e ha sempre cercato di trovare una propria via indipendente per la sua libertà, ma il fatto che si ispiri al popolo che l'ha colonizzata è inevitabile. Le tradizioni in questo Stato e in generale nell'Africa del Nord sono sacre, è difficile sradicarle anche se c'è la voglia di andare avanti e svilupparsi. Possiamo ben vederlo con la mediazione. Nonostante si cerchi di instaurare questo tipo di modello di gestione dei conflitti, non è possibile attuarlo al 100% a causa di diversi fattori come la religione e la tradizione. L'Algeria è un Paese con pieni valori e principi che si ritrovano in ogni aspetto malgrado la voglia di volersi modernizzare, ma mai occidentalizzarsi.

CONCLUSIONI

Emerge chiaramente il fatto che l'approccio occidentale nella gestione dei conflitti abbia influito anche sul contesto algerino, tuttavia, ci troviamo di fronte a una realtà caratterizzata da un dualismo religioso e storico.

L'Algeria, in costante ricerca di sviluppo e modernizzazione, si impegna a preservare la propria identità di Stato musulmano integrando in modo peculiare pratiche occidentali che non vadano al senso opposto della religione.

La ricerca ha evidenziato che l'Islam, come guida fondamentale, imprime valori specifici e direttive da seguire.

L'approfondimento sul profilo religioso ha sottolineato l'importanza attribuita alla mediazione, alla conciliazione e alla pace nell'Islam mettendo in rilievo i valori presenti nei testi sacri e nelle storie dei principali esponenti della fede.

Nel contesto algerino musulmano, il concetto di conciliazione spesso si lega al percorso negoziale, che può avvenire attraverso la mediazione, coinvolgendo una terza parte.

L'armonia nella comunità, o "Ummah" in arabo, rappresenta un valore cruciale per i musulmani. È per questa ragione che il quadro mediativo spesso si riferisce a macro-contesti, preservando gli stessi principi e obiettivi di base.

Particolarmente rilevante è l'approccio alla pace nell'ambito islamico e nell'ambito islamico algerino, specialmente nei casi di divorzio, dove la mediazione diventa un mezzo preferibile per riallacciare i rapporti prima di intraprendere un percorso di separazione definitivo.

La comunità svolge un ruolo centrale in questo contesto, mantenendo saldi i valori che si sono rafforzati durante i periodi di guerra con l'indipendenza ottenuta tramite il coraggio e la forza del solo popolo algerino.

L'approccio della mediazione in Algeria si concentra principalmente sul raggiungimento di un accordo, senza riferimenti espliciti a metodologie di trasformazione del conflitto o tecniche mirate a migliorare l'identità individuale all'interno delle dinamiche conflittuali (autodeterminazione e riconoscimento).

Questo contrasto emerge soprattutto nell'obiettivo primario di giungere a una pace definitiva e di ristabilire i legami tra le parti, a differenza dell'approccio più approfondito sulla trasformazione del conflitto evidenziato nel modello trasformativo.

Questa tesi è una ricerca incentrata principalmente sulla mediazione sotto un punto di vista generale, ma anche sul ruolo del mediatore in quanto individuo formato e qualificato come visto in particolare nel capitolo 1 e 3. Tuttavia, attraverso il capitolo 2, possiamo percepire l'idea secondo la quale chiunque può mediare, cercare di facilitare la comunicazione tra due individui con l'aiuto delle proprie capacità e le proprie convinzioni.

Per concludere, in questo testo viene sottolineata la necessità di sviluppare approcci di mediazione sensibili alle sfumature culturali e religiose locali, al fine di favorire una gestione dei conflitti che rispetti la complessità della società algerina.

L'influenza europea ha lasciato il suo segno, ma la tesi ha evidenziato come i valori tradizionali e religiosi mantengano la loro rilevanza, contribuendo in modo significativo alla comprensione e alla risoluzione dei conflitti.

Attraverso questa ricerca, ho cercato di fornire un contributo alla riflessione sulle pratiche di mediazione in contesti culturalmente diversificati, evidenziando l'importanza di un approccio contestualizzato che tenga conto delle peculiarità locali e promuova la costruzione di una pace sostenibile.

BIBLIOGRAFIA

- William Ury, Roger Fisher, Bruce Patton, *L'arte del negoziato*. Corbaccio Editore, 2019
- Joseph P. Folger, Robert A. Baruch Bush, *La promessa della mediazione. L'approccio trasformativo alla gestione dei conflitti*. Vallecchi, 2009.
- Giovanni Matteucci, *Cenni storici sulla mediazione*, in: "ADRMaremma", 2012
- Said Bouheraoua, *Foundations of Mediation in Islamic Law and Its Contemporary Application*. LexisNexis Malaysia Sdn Bhd, 2010
- Jean-Paul Charnay, *Médiations et oppositions en Islam : quelques exemples*, in: "L'Homme et la société", N°6, 1967
- Jerome T. Barrett, *A history of alternative dispute resolution*. Jossey-Bass, 2004.
- Doron Pely, *Muslim/Arab mediation and conflict resolution: Understanding sulha*. Routledge, 2016
- Ab Aziz, Norjihhan, *The Application of Mediation (Suhl) in Islamic Criminal Law*. Universiti Malaya, 2016.
- Ahmadi, Faisal, and Muhammad Randhy Martadinata. *The value of Qiyas in Islamic jurisprudence*. Wasatiyah: Jurnal Hukum, vol. 1, N° 2, 2021, pp. 39-48
- Bouhafis Nanaa Epouse Djellab, *Les Nouveaux Horizons De La Médiation Et La Conciliation Aux Termes De La Loi No 08-09*, revue mofakir, 2017
- Tahar Khalfoune, *Système juridique en Algérie-Un pluralisme normative désordonné*, Revue internationale de droit comparé, 2015
- Baudoin Dupret, *L'évolution constitutionnelle de l'Algérie*, in: Cahiers du CERMANC, 1991

SITOGRAFIA

- L'arte del negoziare secondo la scuola di Harvard
<https://www.mondoadr.it/larte-del-negoziare-secondo-la-scuola-di-harvard/>
(ultima consultazione 5/10/2023)
- Transformative Mediation 101 with Professor Baruch Bush
https://www.youtube.com/watch?v=GcS1cvdz9Ps&t=593s&ab_channel=ISCT
(ultima consultazione 10/10/2023)
- La paix dans la pensée islamique
https://www.editions-harmattan.fr/auteurs/article_pop.asp?no=31851&no_artiste=16405
(ultima consultazione 17/10/2023)
- The battle of Islam at Siffin
https://www.sibtayn.com/en/index.php?option=com_content&view=article&id=5907:the-battle-of-islam-at-siffin&catid=578&Itemid=666
(ultima consultazione 17/10/2023)
- Conflict resolution and compromise in Islam- Aamir Sheikh
<https://youtu.be/bOaTh3BvdEQ?si=EaWHBXOmKVU47k24>
(ultima consultazione 25/10/2023)
- Conflict resolution: The line between Justice and Peace. Sh. Omar Suleiman
<https://youtu.be/qqR-2PwHk8k?si=0dcfhIdczuL2PTkF>
(ultima consultazione 25/10/2023)
- La médiation et la conciliation dans l'espace musulman
<https://africansecuritynetwork.org/assn/wp-content/uploads/2018/01/La-m%C3%A9diation-Wassatah-et-la-conciliation-Sulh-dans-l%E2%80%99espace-musulman.pdf>
(ultima consultazione 25/10/2023)
- La médiation et les modes coutumiers de règlement des conflits en Algérie
<http://jafbase.fr/docMaghreb/FichesAlgerie/mediation.doc#:~:text=Le%20syst%C3%A8me%20coutumier%20se%20fonde,le%20r%C3%A8glement%20d'un%20litige>
(ultima consultazione 19/11/2023)

- Médiateur judiciaire
<https://www.mjustice.dz/fr/mediateur-judicaire/>
(ultima consultazione 15/11/2023)
- Niger, Algeria contraria a interventi
<https://www.rsi.ch/info/mondo/Niger-Algeria-contraria-a-interventi--1845141.html>
(ultima consultazione 15/11/2023)
- De la colonisation française en Algérie à l'indépendance: retour sur 132 années de lutte
<https://www.geo.fr/histoire/de-la-colonisation-francaise-en-algerie-a-lindependance-retour-sur-132-annees-de-lutte-208482>
(ultima consultazione 20/11/2023)
- Negotiating the independence of Algeria
<https://www.diplomacy.edu/blog/negotiating-independence-algeria/>
(ultima consultazione 20/11/2023)
- Algeria: Marriage and divorce
<https://landinfo.no/wp-content/uploads/2018/04/Report-Algeria-Marriage-and-divorce-2018-final.pdf>
(ultima consultazione 25/11/2023)
- Le divorce en droit algérien
<https://www.cicade.org/wp-content/uploads/2015/07/Le-divorce-en-droit-algerien.pdf>
(ultima consultazione 25/11/2023)
- Journal officiel de la république algérienne démocratique et Populaire
<https://www.joradp.dz/FTP/jo-francais/1997/F1997055.PDF>
(ultima consultazione 25/11/2023)